

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR
ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS
INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

**SISTEMA DE GESTION PARROQUIAL PARA LA
DIÓCESIS DE VALPARAÍSO**

**Proyecto presentado para optar al título de Ingeniero Civil Informático y al
grado académico de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería**

JOSE EDUARDO ULLOA ARAYA

Profesor Formulación Proyecto de Título: CLAUDIA JIMENEZ QUINTANA

Profesor Proyecto de Título: EDUARDO JONES CHAVEZ

Profesor Corrector:

2023

Agradecimientos

Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas que han sido parte fundamental en el desarrollo de este proyecto de título.

En primer lugar, quiero agradecer a mi amada familia: a mi padre, Desiderio, y a mi madre, Bernardita, por su amor incondicional, su apoyo constante y sus palabras de aliento que siempre me impulsaron a dar lo mejor de mí. También quiero agradecer a mi hermana Valeska y a mi hermano Francisco por su compañía y su ejemplo inspirador en cada paso de mi camino académico.

Asimismo, quiero extender mi gratitud al Pontificio Seminario Mayor San Rafael, por brindarme la oportunidad de completar mis estudios en ingeniería y por proveerme de un ambiente propicio para crecer como estudiante y como persona. Mi reconocimiento especial al Rector Presbítero Andrés Valenzuela por su orientación y apoyo en este caminar.

No puedo dejar de mencionar a mis apreciados profesores, quienes han sido pilares fundamentales en este recorrido. A la Profesora Claudia Jiménez Quintana, por su sabiduría, paciencia y guía en el desarrollo de mi proyecto. También quiero agradecer al Profesor Eduardo Jones Chávez, por su constante apoyo, sus valiosas observaciones y su compromiso con mi aprendizaje.

Finalmente, deseo destacar mi agradecimiento a Dios por brindarme esta maravillosa oportunidad de crecimiento académico y personal. Su infinita bondad y misericordia han sido mi fortaleza en los momentos más desafiantes, y en Él encuentro la inspiración para seguir adelante en mi camino.

A todos ustedes, mi familia, mis profesores, y a la institución que me ha acogido, les expreso mi profundo agradecimiento. Sin su apoyo y confianza, este logro no habría sido posible. Me siento bendecido y afortunado de contar con personas tan excepcionales en mi vida.

Atentamente,
José Ulloa Araya

Resumen

En la actualidad las parroquias cuentan con registros contables independiente según cada parroquia, generalmente una plantilla Excel, del mismo modo en cuanto a los registro del 1%, además no se cuenta con una base de datos de los agentes pastorales de las distintas parroquias, y cada parroquia tiene información de sus actividades y horarios que solo se puede acceder en la oficina de cada parroquia, actualmente se mantiene dentro de la página web los horarios de las parroquias, pero al ser información actualizada no de manera regular, pueden incluso no coincidir los horarios publicados con los horarios reales de las parroquias, además algunas parroquias cuentan con cementerios, las cuales también tiene registro independiente, por lo general en plantillas de Excel. Por último, los libros parroquiales son físicos, por lo que no se cuenta con una base de datos unificada de las parroquias. El siguiente proyecto busca desarrollar un sistema de gestión parroquial para la diócesis de Valparaíso, que contenga un registro contable; registro de donativos y contribuyentes (1 %); gestión y supervisión de agentes pastorales; gestión de información parroquial, actividades y horarios de atención y de misa; control de cementerios; y gestión de libros parroquiales.

Abstract

At present, the parishes have independent accounting records according to each parish, generally an Excel template, in the same way as for the 1% records, in addition there is no database of the pastoral agents of the different parishes, and each parish has information on its activities and schedules that can only be accessed at the office of each parish, currently the schedules of the parishes are kept on the website, but since the information is not updated regularly, they may even not coincide. published schedules with the actual schedules of the parishes, in addition, some parishes have cemeteries, which also have an independent registry, usually in Excel templates. Finally, the parish books are physical, so there is no unified database of the parishes. The following project seeks to develop a parish management system for the diocese of Valparaíso, which contains an accounting record; registration of donations and contributors (1%); management and supervision of pastoral agents; management of parish information, activities and service and mass schedules; cemeteries control; and management of parish books.

Tabla de Contenidos

Agradecimientos	1
Resumen.....	2
Abstract.....	3
Introducción	11
Capítulo 1. Descripción de la Entidad	12
1.1. Servicios/Productos	12
1.2. Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Historia.....	13
1.3. Organigrama.....	15
1.4. FODA.....	16
Capítulo 2. Descripción del Problema	17
2.1. Descripción del Problema.....	17
2.2. Causas y Consecuencias	17
2.3. Árbol de Problema	17
2.4. Datos cuantitativos	17
Capítulo 3. Descripción del Proyecto	20
3.1. Alcance y definición del producto	20
3.2. Objetivos de desarrollo sostenible.....	20
3.3. Entregables.....	20
3.4. Diseño conceptual del resultado del proyecto TRL1	20
3.5. Beneficios no cuantificables del proyecto.....	21
Capítulo 4. Objetivos del Proyecto	22
4.1. Objetivo General.....	22
4.2. Objetivos Específicos	22
Capítulo 5. Antecedentes del Proyecto	23
5.1. Antecedentes del problema	23
5.2. Antecedentes de la solución.....	24
5.3. Conceptos principales del proyecto.....	25
Capítulo 6. Especificación de Requisitos del Proyecto	27
Capítulo 7. Línea Base del Alcance	33
7.1. Enunciado del Alcance	33
7.2. EDT.....	33
7.3. Diccionario EDT.....	34
Capítulo 8. Línea Base del Cronograma	51
8.1. Listado de actividades	51
8.2. Cronograma.....	55
8.3. Reserva de contingencia	62
8.4. Ruta crítica.....	62
Capítulo 9. Línea Base de los Costos	68
9.1. Reserva de Contingencia (10%).....	68
9.2. BAC	68
9.3. Reserva de Gestión (10%)	68
9.4. Recursos.....	68
9.5. Presupuesto total del Proyecto.....	68
Capítulo 10. Evaluación Económica	85
10.1. Determinación de Inversión Inicial.....	85
10.2. Escenario normal.....	86
10.3. Escenario pesimista	87
10.4. Escenario optimista	88
10.5. Conclusión del estudio económico.....	88

Capítulo 11.	Desarrollo del Proyecto	89
11.1.	Priorización de Requisitos	89
11.1.1.	MoSCoW	89
11.1.2.	Mapa de dependencias	93
11.1.3.	Prioridad de desarrollo dentro del Proyecto	93
11.2.	Diagrama casos de Uso	95
11.2.1.	Fichas casos de uso	97
11.3.	DCL/Modelo.....	99
11.3.1.	Tablas	99
11.4.	Diagrama de Componentes.....	113
Capítulo 12.	Conclusiones y Recomendaciones.....	114
Capítulo 13.	Bibliografía.....	115
Anexos		116
Carta de compromiso.....		116

Lista de Figuras

Figura 0.1: Mapa de las Jurisdicciones de la Iglesia Católica en Chile.	11
Figura 1.1: Mons. Jorge Patricio Vega Velasco. Autor: Iglesia.cl	14
Figura 1.2: Organigrama del Obispado de Valparaíso según personas.....	15
Figura 1.3: Organigrama del Obispado de Valparaíso según estructuras.....	15
Figura 1.4: Análisis FODA Obispado de Valparaíso.....	16
Figura 2.1: Árbol de problemas.....	17
Figura 2.2: Respuestas positivas vs negativas del cuestionario.....	19
Figura 3.1: Diseño conceptual resultado proyecto TRL1	20
Figura 7.1: EDT Proyecto de Software	33
Figura 7.2: EDT Proyecto de Título.....	34
Figura 8.1: Cronograma (1 de 12)	55
Figura 8.2: Cronograma (2 de 12)	56
Figura 8.3: Cronograma (3 de 12)	56
Figura 8.4: Cronograma (4 de 12)	57
Figura 8.5: Cronograma (5 de 12)	57
Figura 8.6: Cronograma (6 de 12)	58
Figura 8.7: Cronograma (7 de 12)	58
Figura 8.8: Cronograma (8 de 12)	59
Figura 8.9: Cronograma (9 de 12)	59
Figura 8.10: Cronograma (10 de 12)	60
Figura 8.11: Cronograma (11 de 12)	60
Figura 8.12: Cronograma (12 de 12)	61
Figura 8.13: Ruta Critica (1 de 10).....	62
Figura 8.14: Ruta Critica (2 de 10).....	62
Figura 8.15: Ruta Critica (3 de 10).....	62
Figura 8.16: Ruta Critica (4 de 10).....	63
Figura 8.17: Ruta Critica (5 de 10).....	64
Figura 8.18: Ruta Critica (6 de 10).....	65
Figura 8.19: Ruta Critica (7 de 10).....	66
Figura 8.20: Ruta Critica (8 de 10).....	67
Figura 8.21: Ruta Critica (9 de 10).....	67
Figura 8.22: Ruta Critica (10 de 10).....	67
Figura 9.1: Línea Base de los costos (1 de 16)	69
Figura 9.2: Línea Base de los costos (2 de 16)	70
Figura 9.3: Línea Base de los costos (3 de 16)	71
Figura 9.4: Línea Base de los costos (4 de 16)	72
Figura 9.5: Línea Base de los costos (5 de 16)	73
Figura 9.6: Línea Base de los costos (6 de 16)	74
Figura 9.7: Línea Base de los costos (7 de 16)	75
Figura 9.8: Línea Base de los costos (8 de 16)	76
Figura 9.9: Línea Base de los costos (9 de 16)	77
Figura 9.10: Línea Base de los costos (10 de 16)	78
Figura 9.11: Línea Base de los costos (11 de 16)	79
Figura 9.12: Línea Base de los costos (12 de 16)	80
Figura 9.13: Línea Base de los costos (13 de 16)	81
Figura 9.14: Línea Base de los costos (14 de 16)	82
Figura 9.15: Línea Base de los costos (15 de 16)	83
Figura 9.16: Línea Base de los costos (16 de 16)	84
Figura 10.1: Escenario normal.....	86
Figura 10.2: Escenario pesimista.....	87
Figura 10.3: Escenario optimista	88
Figura 11.1: Mapa de dependencias	93
Figura 11.2: Diagrama caso de uso administrador y Obispo.....	95
Figura 11.3: Diagrama casos de uso	96
Figura 11.4: DCL/Modelo	99

Figura 11.5: Diccionario de datos 1 de 14	100
Figura 11.6: Diccionario de datos 2 de 14	101
Figura 11.7: Diccionario de datos 3 de 14	102
Figura 11.8: Diccionario de datos 4 de 14	103
Figura 11.9: Diccionario de datos 5 de 14	104
Figura 11.10: Diccionario de datos 6 de 14	105
Figura 11.11: Diccionario de datos 7 de 14	106
Figura 11.12: Diccionario de datos 8 de 14	107
Figura 11.13: Diccionario de datos 9 de 14	108
Figura 11.14: Diccionario de datos 10 de 14	109
Figura 11.15: Diccionario de datos 11 de 14	110
Figura 11.16: Diccionario de datos 12 de 14	111
Figura 11.17: Diccionario de datos 13 de 14	112
Figura 11.18: Diccionario de datos 14 de 14	113
Figura 11.19: Diagrama de componentes.....	113

Lista de Tablas

Tabla 2.1: Cuestionario para conocer realidad de las parroquias	18
Tabla 2.2: Ahorro buscado.....	19
Tabla 6.1: Requerimientos Funcionales	32
Tabla 6.2: Requerimientos no Funcionales	32
Tabla 7.1: Diccionario de la EDT del proyecto – Requerimientos Funcionales	34
Tabla 7.2: Diccionario de la EDT del proyecto – Requerimientos No Funcionales	35
Tabla 7.3: Diccionario de la EDT del proyecto – Diagrama caso de usos.....	35
Tabla 7.4: Diccionario de la EDT del proyecto – Fichas casos de uso.....	36
Tabla 7.5: Diccionario de la EDT del proyecto – DCL/Modelo.....	36
Tabla 7.6: Diccionario de la EDT del proyecto – Diseño Interfaz de Usuario	37
Tabla 7.7: Diccionario de la EDT del proyecto – Registro de Usuarios	37
Tabla 7.8: Diccionario de la EDT del proyecto – Perfiles de usuarios	38
Tabla 7.9: Diccionario de la EDT del proyecto – Sistema de Login.....	38
Tabla 7.10: Diccionario de la EDT del proyecto – Datos Obispado.....	39
Tabla 7.11: Diccionario de la EDT del proyecto – Ministros	39
Tabla 7.12: Diccionario de la EDT del proyecto – Parroquias	40
Tabla 7.13: Diccionario de la EDT del proyecto – Capillas.....	40
Tabla 7.14: Diccionario de la EDT del proyecto – Libro Bautismos.....	41
Tabla 7.15: Diccionario de la EDT del proyecto – Libro de confirmación	42
Tabla 7.16: Diccionario de la EDT del proyecto – Libro de Matrimonios.....	42
Tabla 7.17: Diccionario de la EDT del proyecto – Agentes Parroquiales	43
Tabla 7.18: Diccionario de la EDT del proyecto – Comunidades parroquiales.....	43
Tabla 7.19: Diccionario de la EDT del proyecto – Aniversario de Bodas	44
Tabla 7.20: Diccionario de la EDT del proyecto – Primeras comuniones.....	44
Tabla 7.21: Diccionario de la EDT del proyecto – Defunciones.....	45
Tabla 7.22: Diccionario de la EDT del proyecto – Resumen General Parroquial	46
Tabla 7.23: Diccionario de la EDT del proyecto – Calendario de eventos.....	46
Tabla 7.24: Diccionario de la EDT del proyecto – Aportes del 1%	47
Tabla 7.25: Diccionario de la EDT del proyecto – Contabilidad Parroquial	47
Tabla 7.26: Diccionario de la EDT del proyecto – Control de Cementerios.....	48
Tabla 7.27: Diccionario de la EDT del proyecto – Pruebas del sistema y componentes.....	48
Tabla 7.28: Diccionario de la EDT del proyecto – Casos de Pruebas	49
Tabla 7.29: Diccionario de la EDT del proyecto – Reuniones internas.....	49
Tabla 7.30: Diccionario de la EDT del proyecto – Monitoreo y control	50
Tabla 7.31: Diccionario de la EDT del proyecto – Cierre.....	50
Tabla 8.1: Lista de actividades.....	54
Tabla 9.1: Recursos humanos del proyecto	68
Tabla 10.1: Capital de trabajo.....	85
Tabla 10.2: Activos Fijos	85
Tabla 10.3: Activos intangibles	85
Tabla 10.4: Gastos operacionales	85
Tabla 10.5: Ahorro estimado por cantidad de solicitudes de certificados mensuales promedio en un año dentro de la Diócesis de Valparaíso	85
Tabla 11.1: Tabla MoSCoW.....	93
Tabla 11.2: Prioridad de desarrollo RF	94

Lista de Símbolos, Abreviaturas y Siglas

Término Significado

SDB Congregación salesianos de Don Bosco.

SS. RR. Seminario San Rafael

SS. CC Congregación de los Sagrados corazones

Glosario de Términos

Ad nutum Sanctae Sedis	Nombramiento de los administradores apostólicos.
Administrador apostólico	Obispo o presbítero al que la Santa Sede encomienda, por razones especiales o particularmente graves, el gobierno provisional de una circunscripción o institución eclesiástica, o el gobierno de una administración apostólica erigida de manera estable.
Arquidiócesis	Circunscripción eclesiástica de la Iglesia católica, rango superior a las convencionales.
Bula papal	Archivos que tratan comúnmente asuntos políticos o religiosos, en la situación de contener sello papal se sabe cómo bula papal o bula pontificia. Estas son expedidas por la Cancillería Apostólica Papal sobre asuntos de la gestión clerical e inclusive civil.
Cabildo catedralicio	Es un colegio de clérigos con personalidad jurídica y autoridad normativa, instituido para ayudar al obispo con su concejo y en algunos casos, en caso de quedar vacante la sede episcopal, suplirlo en el gobierno de la diócesis cuando el papa no designa un administrador apostólico. Su creación, disolución y modificación es materia reservada a la Santa Sede.
Cardenal	Título honorífico. Quienes lo reciben se convierten en miembros del Colegio Cardenalicio y son "creados" en una ceremonia especial llamada "Consistorio público". La principal misión del Colegio Cardenalicio es elegir al sumo pontífice en caso de fallecimiento o renuncia del anterior.
Caritas	Organismo de la Conferencia Episcopal de Chile que trabaja promoviendo la dignidad humana, la justicia social y los derechos humanos desde una opción preferencial por los más pobres y excluidos
Clero	Clase sacerdotal en la Iglesia católica.
Decanato	Conjunto de parroquias, vecinas entre sí que se organizan en función de su acción pastoral con criterios comunes y facilitar el crecimiento de sus comunidades
Diacono	Significa "servidor". Los apóstoles instituyeron esta figura para atender a las viudas y huérfanos de Jerusalén. Hay dos tipos de diaconado, el transitorio -quienes se ordenan diáconos como etapa previa a ser presbíteros- y el permanente -quienes toda su vida serán diáconos-.
Diócesis	Distrito o territorio cristiano en el que tiene y ejerce jurisdicción eclesiástica un prelado.
Episcopado	Orden sagrada por la cual el sacerdote recibe la dignidad y atribuciones propias del obispo.
Laico	Todo cristiano, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son, por tanto, cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que

	forman el Pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo
Obispado castrense	Órgano de la Iglesia católica encargado de atender el servicio religioso de las Fuerzas Armadas y de Orden.
Obispo	Sacerdote al que se le confirió el primer grado de la jerarquía eclesiástica. Se trata del prelado que supervisa a los curas de una región determinada.
Párroco	Pastor propio de la parroquia que se le confía, y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del Obispo diocesano en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa misma comunidad cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir, con la cooperación también de otros presbíteros o diáconos, para llevar el rebaño de los fieles laicos, conforme a la norma del derecho.
Parroquia	Comunidad de fieles, constituida de modo estable en una Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. La parroquia ha de ser territorial como regla general, y comprende a todos los fieles de un territorio determinado.
Prelado	Título honorífico sin potestad de régimen (prelado de honor de su santidad, antes conocido como prelado doméstico de su santidad), que concedía el romano pontífice a los presbíteros a petición del obispo de la diócesis, hasta que fue abolido en enero de 2014.
Prelatura personal Opus Dei	Jurisdicción de alcance mundial perteneciente a la Iglesia católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002 por Juan Pablo II.
Prelatura	Dignidad eclesiástica católica conferida por el Papa, frecuentemente honorífica, pero que puede incluir una jurisdicción territorial o personal.
Sede episcopal	Del latín sedem, que significa silla, cátedra o trono. Por extensión, se llama así al lugar o la ciudad, considerada capital de la diócesis, donde se encuentra la catedral
Sínodo diocesano	Reunión de carácter irregular del clero y laicos de una iglesia particular convocada por el obispo titular para deliberar sobre asuntos legislativos.
Vicariato apostólico	Jurisdicción territorial de la Iglesia Católica establecida en regiones de misión que aún no se han constituido en diócesis.
Vicario	Sacerdote adjunto a un párroco que tiene entre sus funciones ayudarle en su tarea pastoral cuando este no puede asumir toda la carga de la parroquia o cuando está ausente.
Vicario Capitular	Presbítero elegido por el Cabildo catedral de su respectiva diócesis, para, con jurisdicción episcopal, administrar los negocios, temporales o espirituales, o ambos, de la diócesis que se encuentre con sede vacante, o sea sin obispo o arzobispo titular.

Introducción

La Iglesia católica cuenta con más de 2.000 años de historia, estando presente en Chile desde 1540 y con sede episcopal en Valparaíso desde el 18 de octubre de 1925 mediante la bula papal *Apostolici muneris ratio* de Pío XI, en conjunto con las diócesis de Rancagua, San Felipe y Talca, con territorio desmembrado de la arquidiócesis de Santiago de Chile.

La iglesia católica, está formada por laicos y clero, la cual posee una estructura eclesial en donde el clero es conformado por el episcopado, sucesores directos de los doce apóstoles, en donde los preladados (obispos) poseen jurisdicción en sus diócesis, como lo es el caso de Monseñor Jorge Vega, obispo de Valparaíso, o del Santo Padre Francisco, obispo de Roma (*primus inter pares*: primero entre sus iguales), siendo este último (Papa Francisco) la única excepción, pues tiene jurisdicción universal. En el servicio pastoral de cada obispo se encuentran los sacerdotes, quienes asumen la labor de párrocos (a cargo de una parroquia), apoyados por diáconos (hombres casados que forman parte del clero) al servicio del pueblo de Dios conformado por laicos. El sistema diocesano de la Iglesia Católica en Chile se organiza en una serie de 28 jurisdicciones eclesiásticas tal como se puede apreciar en la Figura 1.1, las que a su vez comprenden (5 Arquidiócesis, 19 Diócesis, 1 Prelatura, 1 Vicariato apostólico, 1 Obispado castrense y 1 prelatura personal Opus Dei), cada una asignada a un obispo. Y en el caso particular de la diócesis de Valparaíso se cuenta con 69 parroquias divididas en 9 decanatos (conjunto de parroquias, vecinas entre sí que se organizan en función de su acción pastoral con criterios comunes y facilitar el crecimiento de sus comunidades). Finalmente, cada parroquia, esta administrada por un párroco, el cual puede tener un vicario (sacerdote que ayuda al párroco) y diáconos. La parroquia debe contar con un consejo económico y uno pastoral conformado por Laicos de la misma comunidad, además de procurar la formación de sus agentes pastorales y el funcionamiento de las distintas pastorales de la comunidad.

Figura 0.1: Mapa de las Jurisdicciones de la Iglesia Católica en Chile.

Autor: Andrew Mc Andrew

La estructura eclesial es bastante grande y compleja, pero al mismo tiempo el manejo de información está demasiado segmentado, sin permitir unificar y estandarizar los sistemas de registros, a modo tal que la información de toda la diócesis pueda ser una herramienta que permita tomar mejores decisiones en el gobierno de la diócesis.

Capítulo 1.Descripción de la Entidad

1.1. Servicios/Productos

Servicios

- Animación Bíblica de la Pastoral: Encargado de impulsar la presencia de la Palabra de Dios como principio vital de la vida y misión de la Iglesia, promoviendo en la comunidad cristiana, el estudio y conocimiento de la Palabra de Dios; la comunión fraterna y espiritual con Jesucristo, los hermanos y la creación, y la evangelización creativa y comprometida con el anuncio y testimonio de la Palabra en medio de las realidades contemporáneas.
- Pastoral Vocacional: Ayudar al creyente a descubrir una posible vocación sacerdotal al servicio de la Iglesia y de toda la humanidad.
- Pastoral Universitaria: Formación de los miembros de la comunidad universitaria potenciando, impulsando y promoviendo todas aquellas acciones que permitan el desarrollo integral de la persona, basada en una cosmovisión y antropología cristiana
- Formación de equipos de comunicadores parroquiales: Orientación y Talleres para la conformación de Equipos de Pastoral de Comunicaciones a nivel parroquial.
- Instituto de Formación para agentes pastorales (IFAP): Instancia que facilitara la formación, inicial y permanente de agentes pastorales laicos en la línea de las orientaciones pastorales del Concilio Vaticano II, y de la Iglesia local.
- Comisión diocesana de catequesis: Instancia de itinerarios de catequesis y formación de catequistas para la diócesis.
- Educación católica en colegios: Formación de los miembros de la comunidad escolar potenciando, impulsando y promoviendo todas aquellas acciones que permitan el desarrollo integral de la persona, basada en una cosmovisión y antropología cristiana.
- Pastoral de misiones: Servicio evangelizador con el cual se anima y forma misioneramente a los cristianos para que realicen eficazmente su misión local y universal.
- Pastoral de escucha y acompañamiento espiritual: Acompañar a las personas para afrontar sus dificultades teniendo en cuenta su dimensión física, relacional, emocional, social y espiritual.
- Pastoral Familiar: Ayudar a la familia a cumplir con su misión de llegar a ser una pequeña comunidad de vida y amor, superando problemas y situaciones de diversa índole.
- Pastoral Juvenil: Servir a los jóvenes a través de procesos de formación, acompañamiento, articulación y espiritualidad, que propicia el encuentro personal de los jóvenes con Jesucristo, para que sean capaces de transformar su realidad como discípulos
- Pastoral adulto mayor: Promover a la persona Adulto Mayor de forma integral en la Iglesia, en la Familia y en la Sociedad, destacando la defensa de su dignidad como persona humana y de la vida hasta su último aliento.
- Pastoral penitenciaria: En el mundo de la cárcel y en su entorno, la Iglesia acompaña a hombres y mujeres privados de libertad, atiende a todos los que demandan su atención, tanto en el plano religioso, social o jurídico.
- Pastoral de la salud: Formación voluntariados existentes en los Hospitales, Servidores de Eucaristía y agentes pastorales parroquiales y acompañamiento espiritual en el dolor
- Pastoral de movilidad humana (migrantes): Promover y defender los derechos humanos de los migrantes, refugiados y desplazados, así como de sus familiares, combatiendo todo tipo de racismo, xenofobia y discriminación. Incidir, en coordinación con la sociedad civil, para una política migratoria justa y humana.
- Ayuda social: Fortalecer el compromiso de una Iglesia Diocesana servidora y solidaria, a través, de la formación integral de la persona humana, para contribuir a su conversión personal y pastoral. Llevar el Evangelio de Jesús a los más necesitados, a través de acciones concretas que atienden sus necesidades primarias y de desarrollo humano.

1.2. Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Historia

Misión

“Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” Mt 28,19-20

Visión

Llevar la Palabra de Jesús a la comunidad de la diócesis de Valparaíso, mediante una dirección espiritual a los feligreses y acercarse a otros miembros de la comunidad a través de diversos ministerios.

Objetivos estratégicos

- a) Profundizar la vida de fe de la comunidad.
- b) Establecer una parroquia unida.
- c) Brindar oportunidades para servir y efectuar cambios.
- d) Asegurar la estabilidad financiera.
- e) Abordar las necesidades administrativas y de las instalaciones de las parroquias de la diócesis.

Historia

El Obispado de Valparaíso fue creado el 18 de octubre de 1925 por la Bula “Apostolici muneri ratio”, del Papa Pío XI, desmembrado de la Arquidiócesis de Santiago. Su primer Obispo fue Eduardo Gimpert Paut, designado por el Santo Padre en 1926. En sus 11 años de pastor a cargo de la diócesis debió ocuparse de su organización, así como también de las diferentes ramas de la Acción Católica, motor pastoral de primera importancia en ese tiempo. Creó además las Parroquias del Carmen (Cerro Bellavista), Chorrillos (actual Benedictinos), Quintero y Villa Alemana.

En marzo de 1928 fundó la Universidad Católica de Valparaíso y levantó la obra gruesa de la Iglesia Catedral. Se caracterizó por desarrollar una vasta labor en el campo educacional, religioso y de beneficencia. Falleció en agosto de 1937 a los 70 años de edad.

Luego de la muerte de Monseñor Gimpert fue designado como Vicario Capitular don Prudencio Contardo hasta que tomó posesión de la diócesis Monseñor Rafael Lira Infante el 11 de junio de 1938. Este pastor se caracterizó por conocer y recorrer todo el territorio diocesano. Administraba personalmente los bienes de la Iglesia y se preocupó de finalizar las obras de la Catedral iniciadas por su antecesor. Falleció en 1958 a los 79 años tras una breve enfermedad.

El 24 de octubre de 1959 Monseñor Raúl Silva Henríquez sdb. fue nombrado Obispo y el 29 de noviembre de ese año asumió la diócesis en un acto celebrado en la Catedral de Valparaíso. Su dedicación pastoral a todas las instituciones diocesanas conquistó el cariño de los porteños. Se dedicó especialmente a la educación de la juventud. El 12 de mayo de 1961 fundó el Liceo José Cortés Brown, que dependió en los primeros años del SS. RR. Desarrolló e impulsó tareas pastorales entregando nuevas responsabilidades a los laicos en colegios y parroquias. Trabajó con los pobladores, campesinos, obreros y estudiantes. Impulsó Cáritas-Chile organizando un plan de ayuda fraterna a través de parroquias y escuelas. Luego del terremoto del 20 de mayo de 1960 organizó la campaña “Construyamos con Dios”, con un gran programa de solidaridad a través del precepto del 1%. El 25 de abril fue promovido al Arzobispado de Santiago, haciendo entrega de la diócesis el 24 de junio de 1961 a Monseñor Emilio Tagle y suceder en el rango de Cardenal a Monseñor José María Caro.

El nuevo pastor se preocupó, entre otras cosas, de la parte estructural de la diócesis; es así como fundó 19 parroquias, construyó nuevos edificios para la Universidad Católica de Valparaíso y creó la Sede de Viña del Mar del Colegio Seminario San Rafael. Otra obra suya fue la creación de la Vicaría de la Educación, sin embargo, su más grande ocupación fueron las vocaciones sacerdotales por las que trabajó durante toda su vida. En 1969 fundó el Seminario Pontificio Mayor San Rafael, dedicando todos sus esfuerzos en una campaña permanente en favor de las vocaciones sacerdotales y religiosas.

El 3 de mayo de 1983 la Santa Sede comunicó a Monseñor Francisco de Borja Valenzuela Ríos su designación como Obispo de Valparaíso, asumiendo el cargo el 24 de junio. Desarrolló una vasta labor, especialmente en el área pastoral. Reestructuró la organización de la diócesis, destinó

sacerdotes a las parroquias desatendidas y convocó a un Sínodo Diocesano para revisar la tarea de la Iglesia en Valparaíso. Su período se prolongó hasta el año 1993, ya que el 16 de abril fue nombrado Obispo de Valparaíso Monseñor Jorge Medina Estévez, quien asumió el cargo el 9 de junio de 1993. Monseñor Medina alcanzó a estar sólo tres años en el cargo, ya que fue nombrado Cardenal por el Vaticano.

El 24 de septiembre de 1996, en la fiesta de la Virgen de La Merced, Patrona de la Diócesis de Valparaíso, el Santo Padre nombró Obispo a Monseñor Francisco Javier Errázuriz Ossa, quien asumió el cargo el 10 de noviembre del mismo año, sin embargo, al igual que su antecesor, alcanzó a estar muy poco tiempo, porque el 24 de abril de 1998 el Papa Juan Pablo II lo nombró Arzobispo de Santiago tomando posesión de esa Arquidiócesis el 17 de mayo de ese año.

La diócesis debió esperar varios meses la nominación de un nuevo Obispo hasta que el 4 de diciembre de 1998 fue designado Monseñor Gonzalo Duarte García de Cortázar ss.cc, quien en ese momento desempeñaba la labor de Obispo Castrense. Su gestión se extendió hasta el 11 de junio del 2018.

Desde el 11 de junio de 2018 se encontraba en sede vacante, luego de la renuncia de monseñor Gonzalo. Su administrador apostólico sede vacante ad nutum Sanctae Sedis era monseñor Pedro Ossandón, obispo auxiliar de Santiago de Chile, hasta el 8 de junio de 2021, cuando el Papa Francisco nombró a Mons. Jorge Patricio Vega Velasco, quien se muestra en la Figura 2.1 como Obispo de Valparaíso. El 15 de julio Mons. Jorge Patricio Vega Velasco tomó posesión de la Diócesis de Valparaíso en una Eucaristía celebrada en la Iglesia Catedral de Valparaíso. (Obispado Valparaíso, 2022)

Figura 1.1: Mons. Jorge Patricio Vega Velasco. Autor: Iglesia.cl

1.3. Organigrama

La estructura organizacional del Obispado de Valparaíso puede ser analizado desde dos perspectivas, por una parte, por los cargos, tal como se puede apreciar en la Figura 2.2, o por la estructura como instituciones, tal como se aprecia en la Figura 2.3.

Figura 1.2: Organigrama del Obispado de Valparaíso según personas.

Autor: Elaboración propia

Figura 1.3: Organigrama del Obispado de Valparaíso según estructuras.

Autor: Elaboración propia

1.4. FODA

El análisis FODA, también conocido como análisis DAFO, es una herramienta de estudio que nos permite conocer la situación del Obispado de Valparaíso analizando sus características internas y su situación externa tal como se puede apreciar en la Figura 2.4.

<p style="text-align: center;">Fortalezas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidad de laicos para participación, organización y compromiso para apoyar materialmente en las obras del Obispado y sus parroquias. - Cuenta con un buen número de parroquias y recursos para su funcionamiento - Cuenta con un Seminario Mayor - Cuenta con la FODEC - Cuenta con universidad - Magisterio con más de 2000 años de tradición - Formación Teológica y Filosófica de los sacerdotes 	<p style="text-align: center;">Oportunidades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuenta con ciudades universitarias, con gran cantidad de jóvenes. - Visión multidisciplinaria de la realidad - Disponibilidad de herramientas y tecnologías de información que permiten impulsar la acción pastoral - Gran variedad de Iglesias cristianas dentro de la diócesis que permiten un dialogo ecuménico. - Población inmigrante creciente - Solidaridad en el mundo juvenil
<p style="text-align: center;">Debilidades</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escasez de sacerdotes - Falta de criterios unificados en la acción pastoral entre parroquias y decanatos - Falta de integración de los laicos en la vida pastoral en las parroquias y en la toma de decisiones. - Poco interés en la formación permanente. - Falta unificar información en la Diócesis - Escasez de juventud dentro de las comunidades parroquiales 	<p style="text-align: center;">Amenazas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secularismo creciente (materialismo, consumismo, etc). - Indiferencia religiosa - Ateísmo práctico - Determinadas ideologías - Sociedad líquida

Figura 1.4: Análisis FODA Obispado de Valparaíso.

Autor: Elaboración propia

Capítulo 2.Descripción del Problema

2.1. Descripción del Problema

La estructura eclesial es bastante grande y compleja, pero al mismo tiempo el manejo de información está demasiado segmentado, sin permitir unificar y estandarizar los sistemas de registros, a modo tal que la información de toda la diócesis pueda ser una herramienta que permita tomar mejores decisiones en el gobierno de la diócesis.

2.2. Causas y Consecuencias

- Causas: El Obispado de Valparaíso actualmente cuenta con registros independientes de todo tipo en cada una de sus parroquias, ya sea en papel o en ficheros de Excel o Word. Información que principalmente maneja la secretaria, contador y/o sacerdote de cada parroquia, teniendo que después transcribir la información cuando es solicitada por el Obispado.
- Consecuencias: El Obispado de Valparaíso no tiene acceso a la información unificada de toda la diócesis, pues cada parroquia al tener su funcionamiento y dinámica propia no permite un trabajo unificado tal como se debería por ejemplo al trabajar por decanatos, por ello no solo la información contable es importante para el Obispado, sino también la información de agentes pastorales, libros parroquiales y pastoral misma de cada parroquia.

2.3. Árbol de Problema

En la Figura 3.1 se puede observar el árbol de problema, con sus causas y efectos correspondientes.

Figura 2.1: Árbol de problemas

Autor: Elaboración propia

2.4. Datos cuantitativos

Los registros parroquiales son libros en los cuales el párroco, o quien sea por él, registra todo lo que ocurre dentro de la parroquia. En particular, los registros parroquiales reportan los nacimientos, gracias al registro de Bautismos, las muertes de los parroquianos, a través de la indicación de los funerales, matrimonios, comuniones, confirmaciones y, en general, la administración de los sacramentos.

Esto queda definido en el Código de Derecho Canónico en el Canon 535, en donde se define que cada parroquia ha de llevar los libros parroquiales, es decir de bautizados, de matrimonios y de difuntos, y aquellos otros prescritos por la Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano; cuide el párroco de que esos libros se anoten con exactitud y se guarden diligentemente. En el libro de bautizados se anotará también la confirmación, así como lo que se refiere al estado canónico de los fieles por razón del matrimonio (...) En toda parroquia ha de haber una estantería o archivo, donde se guarden los libros parroquiales, juntamente con las cartas de los Obispos y otros documentos que deben conservarse por motivos de necesidad o de utilidad; todo ello debe ser revisado por el Obispo diocesano o por su delegado en tiempo de visita o en otra ocasión oportuna, y cuide el párroco de

que no vaya a parar a manos extrañas. También deben conservarse diligentemente los libros parroquiales más antiguos, según las prescripciones del derecho particular (Iglesia Católica, 1991). Teniendo esto en cuenta, se debe sumar que la Diócesis de Valparaíso (ubicada en la ciudad de Valparaíso en la Provincia Eclesiástica de Santiago en Chile), ya en el año 2017 contaba con 996.108 bautizados de 1.345.160 habitantes, por lo tanto, existen registros parroquiales entre las 69 parroquias de la diócesis a lo menos de 996 millones de personas no unificados, es decir que se encuentran repartidos en distintos libros. (Kriptik, 2022)

La diócesis cuenta actualmente con 53 sacerdotes diocesanos para atender las 69 parroquias, de los cuales 7 sacerdotes se encuentran con ministerio libre (jubilados), por lo tanto la realidad pastoral actual de sacerdotes activos es de 46 sacerdotes, lo que conlleva a que muchos sacerdotes tengan que asumir la administración de más de una parroquia, por lo tanto al reestructurar, en estos casos, todos los registros al modelo de una de las dos parroquias que administra un sacerdote puede significar un costo bastante alto en tiempo y dinero.

En cuanto a los registros mensuales, en una parroquia del centro de viña se pueden generar por lo bajo unos 20 registros solo de partidas de bautismo (bautismo en la misma parroquia) y 50 solicitudes de registros de bautismos u otros documentos de los libros parroquiales para ser presentados en otras parroquias (O. Alvanez, comunicación personal, 13 de septiembre del 2022).

Actualmente el Obispado de Valparaíso presenta como problema la entrega de información clara, precisa y actualizado del estado actual de la Diócesis para el gobierno de la misma, este problema genera una información desactualizada e incompleta dentro del Obispado en relación a cada una de sus parroquias, siendo al mismo tiempo un bajo control sobre los ingresos de las parroquias, además de una imposibilidad de hacer uso de los distintos agentes pastorales para las diversas actividades de la Diócesis, e imposibilidad de acceder a la información de los libros parroquiales entre las distintas parroquias. Incluso genera una imposibilidad de coordinar actividades pastorales entre las distintas parroquias.

Para realizar estos análisis se realizó unas encuestas entre distintos sacerdotes y secretarías parroquiales, en donde 23 personas participaron, las preguntas se pueden apreciar en la tabla 6.1, en donde se detalla la cantidad de respuestas positivas versus las negativas. Por otra parte en la figura 3.1 se puede apreciar un gráfico de líneas en donde gran parte de las respuestas negativas están por sobre las 10 personas, y solo en el caso de contar con internet se puede apreciar una alta cantidad de respuestas positivas, siendo esta una gran oportunidad a explotar, pues las distintas carencias que se pueden apreciar sobre el conocimiento de información entre las distintas parroquias tiene un medio de comunicación que puede ser explotado, como es el caso del internet, generando la posibilidad de desarrollar algún sistema web que permita que la información sea de acceso inmediato no solo por parte del Obispos, sino entre las distintas parroquias, a modo que las problemáticas que se presentan en el cuestionario puedan ser solventadas por este sistema.

Preguntas	SI	NO
¿El sistema de registros contables de su parroquia fue entregado por el Obispado?	0	23
¿Cuenta con un sistema de registros parroquiales digital?	7	16
¿Tiene conocimiento de los agentes pastorales de la diócesis?	6	17
¿Conoce el horario de misas o atención de las parroquias cercanas a su territorio parroquial?	12	11
¿Considera que su parroquia cuenta con herramientas tecnológicas que facilitan el acceso a los datos parroquiales?	7	16
¿Sus datos parroquiales son enviados diariamente al Obispado?	0	23
¿Tiene conocimiento de la realidad pastoral de su decanato?	12	11
¿Tiene lineamientos claros dentro de su decanato?	9	14
¿Su parroquia cuenta con acceso a internet?	23	0
¿Considera que el obtener datos parroquiales de otras parroquias es rápido dentro de la diócesis?	3	20
¿Tiene conocimiento de las actividades pastorales o de formación que se realizan en su parroquia vecina?	5	18

Tabla 2.1: Cuestionario para conocer realidad de las parroquias

Autor: Elaboración propia

Figura 2.2: Respuestas positivas vs negativas del cuestionario

Autor: Elaboración propia

Además, se realizó un estudio de los costos asociados actualmente dentro de la Diócesis, para ello se realizó una entrevista a 12 de las parroquias para poder estimar a base de ese 17% entrevistado un promedio de tiempo y costo asociado a la actividad más común dentro de las parroquias, que es la entrega de certificados, para ello

Considerando que el valor de certificado es de \$1000 por parroquia cuando es solicitado por un laico, pero además entre parroquias deben enviar certificados de diversos sacramentos para actualizar los libros parroquiales, los cuales conllevan a un gasto, por ejemplo correos de Chile tiene un valor de envío de documentos dentro de la región a un valor de \$1.500 aproximado, por lo cual se busca que el envío de documentación disminuya su costo, lo cual puede ser solucionado con un sistema centralizado de información, donde se pueda acceder a dichos certificados entre parroquias y al mismo tiempo permitiendo que se puedan seguir emitiendo certificados para los laicos, lo cual genera un ingreso a las parroquias.

Para los valores de impresión se tomó como ejemplo valores de librerías en donde los valores promedios son de \$50 por hoja. Considerando que una parroquia al año envían más de 500 documentos. Se considera un promedio de envíos de documentos de bautizo al año de unos 50 documentos mensuales al obispado, replicándose esto a las 69 parroquias de la Diócesis, si se realiza un recargo de \$200 a los laicos por los documentos que actualmente se cobran \$1.000, se podría generar un valor razonable, pues no se le cobra el recargo del envío de correspondencia actualmente por ser un valor muy alto para un documento, considerando las diversas realidades pastorales dentro de la Diócesis. Se puede generar un ahorro de 350

Actividad	Valor
Cobro certificado	1000
Imprimir	-\$50
Envío por correo	-\$1.500
Gasto actual	-\$550
Ahorro buscado	\$350
Gasto deseado	-\$200

Tabla 2.2: Ahorro buscado

Autor: Elaboración propia

Capítulo 3. Descripción del Proyecto

3.1. Alcance y definición del producto

El alcance del proyecto es Desarrollar un sistema de gestión parroquial para la diócesis de Valparaíso.

El producto debe contar con registro contable, gestión de donativos y contribuyentes, gestión y supervisión de agentes pastorales, control de cementerio y registro de libros parroquiales. El sistema debe ser un sistema web, que permita ingresar desde cualquier parroquia al servidor, con la cuenta de usuario y contraseña correspondiente.

3.2. Objetivos de desarrollo sostenible

El proyecto cuenta con varios objetivos de desarrollo sostenible, por una parte, el objetivo número 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, en cuanto se quiere lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación (ONU, 2022). Pero al mismo tiempo la institución 'per se' se enfoca en otros objetivos de desarrollo sostenible como lo son poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo, combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros, garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales (Martín de R, 2021).

3.3. Entregables

- Análisis de requerimientos del sistema
- Diseño
- Desarrollo
- Pruebas
- Gestión de proyecto

3.4. Diseño conceptual del resultado del proyecto TRL1

El diseño básico observado y documentado se puede apreciar en la Figura 4.1.

Figura 3.1: Diseño conceptual resultado proyecto TRL1

Autor: Elaboración propia

3.5. Beneficios no cuantificables del proyecto

En cuanto a los beneficios no cuantificables del proyecto son por una parte un impacto positivo en la comunidad de fieles, que gracias a este proyecto podrán acceder de manera más fácil a sus documentos parroquiales, lo cual actualmente es una labor que recae en gran parte en los laicos, quienes deben ir a su parroquia de origen a solicitar su documentación, ejemplo de ello es una persona que fue bautizada en Puchuncavi y por ejemplo va a realizar su sacramento de confirmación en el Quisco, debe ir a la oficina parroquial de Puchuncavi y solicitar su hoja de bautismo, para luego llevarla a la parroquia del Quisco. Por lo tanto, queda claro que el sistema si tiene un impacto en la comunidad, pues esta realidad actual cambia, permitiendo que el laico pueda solicitar su hoja de bautismo en la misma parroquia del Quisco. También mejora la productividad parroquial, pues del mismo modo que el laico debe solicitar la información personal, muchas veces las secretarias deben contactarse con las secretarias de otras parroquias para solicitar información de las parroquias, pero el proyecto evitaría esto, pues la información se encontraría en las mismas hojas de registros que tendrán acceso las distintas parroquias, permitiendo también ser mucho más eficiente en el trabajo, realizando la misma actividad pero con el gasto de menos recursos.

Capítulo 4. Objetivos del Proyecto

4.1. Objetivo General

- Desarrollar un Sistema de Gestión Parroquial para el Obispado de Valparaíso

4.2. Objetivos Específicos

- a. Diagnosticar la problemática operacional actual del Obispado de Valparaíso.
- b. Identificar requerimientos funcionales y no funcionales del Sistema de Gestión Parroquial para el Obispado de Valparaíso.
- c. Diseñar el sistema de Gestión Parroquial para el Obispado de Valparaíso de acuerdo con los requisitos previos, junto a la documentación correspondiente.
- d. Desarrollar el sistema de Gestión Parroquial para el Obispado de Valparaíso de acuerdo con el diseño junto a las pruebas correspondientes para identificar posibles fallas en el sistema.

Capítulo 5. Antecedentes del Proyecto

5.1. Antecedentes del problema

Problema: Ineficiencia operacional en la entrega de información clara, precisa y actualizada del estado actual de la Diócesis para el gobierno de la Diócesis.

6.1.1 Registros contables

La contabilidad, es una técnica que tiene como finalidad apoyar y optimizar los procesos de la Administración y de la Economía en una empresa. Su aplicación requiere de objetivos claramente definidos y aplicables, factibles de utilizar con precisión para operar con eficiencia.

Los resultados de la contabilidad permiten a las empresas tomar decisiones con respecto al futuro de esta, al corto, mediano y largo plazo. Es por eso, que se debe registrar, clasificar y sintetizar la información de manera significativa, expresándola en valores cuantitativos, es decir dinero (SII, 2022).

6.1.2 Registros del 1%

Cada parroquia que recauda el 1%, se queda con un porcentaje y envía lo restante a su respectiva Administración Diocesana. Este porcentaje es variable y lo define el Obispo responsable en cada caso. Puede definir que se aplique un mismo porcentaje para todas las parroquias o diferenciar entre ellas, según el sector de ingresos (las parroquias que están en sectores de menores recursos retienen un mayor porcentaje de su recaudación, mientras que las parroquias ubicadas en sectores de mejores ingresos retienen un monto bastante menor).

Lo que se recibe por concepto del 1% en la administración de cada Diócesis, constituye un Fondo Solidario que se destina a pagar sólo los gastos generales de esa diócesis en particular, gastos del culto divino, construcción y mantención de templos y lugares de culto, pago de personal laico remunerado (secretaria, etc), congrua (apoyo económico a sacerdotes y religiosos/as), mantención de seminarios y seminaristas, etc.

Adicionalmente, el 1% de todo lo recaudado en las diócesis se envía anualmente a la Santa Sede como Aporte al Santo Padre. (Iglesia.cl, 2009)

6.1.3 Libros parroquiales

Los libros parroquiales son la unidad básica del sistema de archivos de la Iglesia católica. Su objetivo es conservar los documentos que las parroquias producen o reciben en el desarrollo de su ministerio, así como los relacionados con la administración de sus bienes.

Su creación oficial se debe, institucionalmente, por disposición del Concilio de Trento. Se instauró la obligación de archivar la documentación eclesiástica en archivos. Se estipuló como un mandato el registro de las actas sacramentales de los bautismos, los matrimonios y las defunciones y posteriormente también de la administración del sacramento de la confirmación. Toda esta documentación, generada durante siglos, es la base fundamental del patrimonio eclesiástico de cada parroquia. Los párrocos y vicarios fueron los encargados de estas tareas. (Comunidad Baratz, 2021)

6.1.4 Cementerio Parroquial

Los cementerios parroquiales se definen como aquellos cuya propiedad y administración corresponden a la parroquia y se destaca su condición de lugares sagrados de acuerdo con el canon 1205 del código de derecho canónico. Los cementerios parroquiales, conforme el canon 1240, están destinados a la sepultura de los fieles de la Iglesia católica. Por tanto, la primera premisa para obtener un derecho funerario en ellos es reunir la condición de fiel católico. Esto no excluye que puedan

recibir sepultura en un cementerio católico personas de otras confesiones religiosas. Además las parroquias que tengan la administración de cementerios parroquiales, deben adecuar sus criterios administrativos de acuerdo a las orientaciones diocesanas.

6.1.5 Agentes pastorales

El agente pastoral, en un sentido conceptual y desde la perspectiva de la Iglesia católica, es un laico voluntario que participa de una comunidad parroquial, y desde ella cumple su misión pastoral. El Instituto de Formación de Agentes Pastorales (IFAP) inició sus actividades en marzo de 1985 como respuesta a una necesidad de la Diócesis de Valparaíso: “Disponer de una instancia que facilitara la formación, inicial y permanente de agentes pastorales laicos en la línea de las orientaciones pastorales del Concilio Vaticano II, y de la Iglesia local”. (Obispado de Valparaíso, 2022)

6.1.6 Horarios y atención parroquial

Muchas veces la gente recurre a la parroquia solicitando ayuda, asesoramiento y también soluciones. como medio ordinario de atención pastoral se encuentra en la secretaría y despacho a la puerta que más golpea la gente. La secretaría parroquial está comprendida dentro de las ayudas con las que cuenta el párroco por parte de los fieles y conforme al canon 519. en la secretaría parroquial se expresa de modo variado las ayudas de los fieles en la misión que el obispo diocesano le ha encomendado al párroco. Pero también podemos afirmar que es una ayuda que sobresale para con toda la vida de la iglesia, ya que es muchas veces el nexo comunicacional entre las distintas actividades, grupos, movimientos e instituciones parroquiales, así como diocesanas y de toda la iglesia... como ocurre con los horarios de misa, adecuados a ofrecer una mejor atención de quien llama a la puerta. (Landra, 2012)

6.1.7 Consejo Económico Parroquial

El consejo Parroquial de Asuntos Económicos es un organismo eclesial obligatorio, por el que un grupo de fieles presta su ayuda al Párroco en la administración de los bienes de la parroquia, según se establece en el canon 537 del código de derecho canónico. Además, debe procurar enviar antes del término del primer trimestre de cada año a la Administración de Bienes del Obispado, un informe económico global de la marcha de la parroquia y cementerio cuando corresponda, firmado por el párroco y el ecónomo parroquial, adjuntando, además, el inventario actualizado de los bienes muebles e inmuebles de la parroquia.

5.2. Antecedentes de la solución

Un gran reto, aceptado ya por la Iglesia católica, es la evangelización en y por el mundo virtual. El acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación al servicio de tantas actividades humanas, aprovechable también en las tareas de la Iglesia, se constituye en una oportunidad para proponer la Evangelización en ambientes virtuales buscando potenciar la formación de los agentes de pastoral en competencias propias de este ambiente para su desempeño como evangelizadores. (Arboleda, 2017)

El santo padre toma en serio la comunicación digital. En sus últimos discursos, ha dejado en claro la importancia de estos espacios online. “Gracias también a las redes, el mensaje cristiano puede viajar ‘hasta los confines de la tierra’. Abrir las puertas de las iglesias significa abrirlas asimismo en el mundo digital, tanto para que la gente entre, en cualquier condición de vida en la que se encuentre, como para que el Evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos”, dijo el papa en el 2014. (Francisco, 2014)

Incluso desde la conferencia episcopal de Chile, ya desde el año 2009 se a realizado un estudio profundo sobre el uso de las nuevas tecnologías a lo largo de todos los obispados de Chile (Conferencia Episcopal de Chile, 2009), existiendo en algunas de las Diócesis la implementación del software “Office Eclesial” en los años 2004-2007 pero sin un gran impacto a la fecha (Conferencia Episcopal de Chile, 2004)

5.3. Conceptos principales del proyecto

6.2.1 Aplicación Web

Una aplicación web (web-based application) es un tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, explorador o visualizador) como el servidor (el servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el programador de aplicaciones.

El protocolo HTTP forma parte de la familia de protocolos de comunicaciones TCP/IP, que son los empleados en Internet. Estos protocolos permiten la conexión de sistemas heterogéneos, lo que facilita el intercambio de información entre distintos ordenadores. HTTP se sitúa en el nivel 7 (aplicación) del modelo OSI. (Lujám-Mora, 2002)

6.2.2 Arquitectura cliente-servidor

Cliente/servidor es una arquitectura de red en la que cada ordenador o proceso en la red es cliente o servidor. Normalmente, los servidores son ordenadores potentes dedicados a gestionar unidades de disco (servidor de ficheros), impresoras (servidor de impresoras), tráfico de red (servidor de red), datos (servidor de bases de datos) o incluso aplicaciones (servidor de aplicaciones), mientras que los clientes son máquinas menos potentes y usan los recursos que ofrecen los servidores.

Dentro de los clientes se suelen distinguir dos clases: los clientes inteligentes (rich client) y los clientes tontos (thin client). Los primeros son ordenadores completos, con todo el hardware y software necesarios para poder funcionar de forma independiente.

Los segundos son terminales que no pueden funcionar de forma independiente, ya que necesitan de un servidor para ser operativos.

Esta arquitectura implica la existencia de una relación entre procesos que solicitan servicios (clientes) y procesos que responden a estos servicios (servidores). Estos dos tipos de procesos pueden ejecutarse en el mismo procesador o en distintos.

La arquitectura cliente/servidor permite la creación de aplicaciones distribuidas. La principal ventaja de esta arquitectura es que facilita la separación de las funciones según su servicio, permitiendo situar cada función en la plataforma más adecuada para su ejecución. (Lujám-Mora, 2002).

6.2.3 Patrón de diseño MVC

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) surge con el objetivo de reducir el esfuerzo de programación, necesario en la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos, a partir de estandarizar el diseño de las aplicaciones. El patrón MVC es un paradigma que divide las partes que conforman una aplicación en el Modelo, las Vistas y los Controladores, permitiendo la implementación por separado de cada elemento, garantizando así la actualización y mantenimiento del software de forma sencilla y en un reducido espacio de tiempo. A partir del uso de frameworks basados en el patrón MVC se puede lograr una mejor organización del trabajo y mayor especialización de los desarrolladores y diseñadores. (González & Romero, 2012).

6.2.4 PHP

PHP es un acrónimo para "PHP: Hypertext Preprocessor", originalmente Personal Home Pages, es un lenguaje interpretado libre, usado originalmente solamente para el desarrollo de aplicaciones presentes y que actuaran en el lado del servidor, capaces de generar contenido dinámico en el World Wide Web. Figura entre los primeros lenguajes posibles para la inserción en documentos HTML, dispensando en muchos casos el uso de archivos externos para eventuales procesamientos de datos. El código es interpretado en el lado del servidor por el módulo PHP, que también genera la página web para ser visualizada en el lado del cliente. El lenguaje evolucionó, paso a ofrecer funcionalidades en línea de comandos, y además, ganó características adicionales, que posibilitaron usos adicionales del PHP. Es posible instalar el PHP en la mayoría de los sistemas operativos, totalmente de manera gratuita. Siendo competidor directo de la tecnología ASP perteneciente a

Microsoft, PHP es utilizado en aplicaciones como MediaWiki, Facebook, Drupal, Joomla, WordPress, Magento y Oscommerce. (Arias, 2013).

6.2.5 Javascript

Javascript es un lenguaje de programación, que se usa principalmente para desarrollar paginas webs dinámicas, tales como realizar textos que aparecen y desaparecen o realizar acciones al pulsar un botón, entre otros efectos.

JavaScript es un lenguaje de programación que no requiere ser compilado para ser ejecutado; los programas desarrollados en JavaScript se ejecutan directamente en cualquier navegador web.

JavaScript es un lenguaje interpretado que se ejecuta en el ordenador del cliente. (Tinoco & Solís, 2014)

6.2.5 CSS

Las siglas de CSS son “Cascade Style Sheet”, es español hojas de estilo en cascada. CSS es un lenguaje que nos permite otorgar atributos a los elementos de los documentos realizados en HTML; CSS permite realizar una separación del diseño (formato y estilos) de los contenidos de las páginas webs. Es importante resaltar que, hay características que ofrece CSS y que también se pueden realizar con HTML, pero CSS tiene una mayor cantidad de opciones para personalizar los elementos de una página web en general. (Tinoco & Solís, 2014)

6.2.6 MYSQL

MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus siglas en inglés) muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas disponibles en otros SGBD del mercado, es una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales, como de entretenimiento precisamente por su facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. Esto y su libre distribución en Internet bajo licencia GPL le otorgan como beneficios adicionales (no menos importantes) contar con un alto grado de estabilidad y un rápido desarrollo. (Santillán & Ginestà & Mora, 2014).

Capítulo 6. Especificación de Requisitos del Proyecto

6.1 Requerimientos funcionales

Paquete de trabajo	RF	Actividad
Sistema de login	RF 1	Acceso solo a usuarios autorizados
	RF 2	Menú adaptado según rol de usuario
	RF 3	Autenticación Segura
Registro de usuarios	RF 4	Registro de usuarios
	RF 5	Agregar usuario
	RF 6	Ver datos usuario
	RF 7	Editar usuario
	RF 8	Eliminar usuario
	RF 9	Listar usuarios
	RF 10	Buscar usuario
Perfil de usuarios	RF 11	Agregar roles de usuario
	RF 12	Ver datos de roles de usuario
	RF 13	Editar roles de usuario
	RF 14	Eliminar roles de usuario
	RF 15	Listar roles de usuario
	RF 16	Buscar roles de usuario
Datos Obispado	RF 17	Ver datos de obispado
	RF 18	Editar datos obispado
Ministros	RF 19	Agregar ministro
	RF 20	Ver datos ministro
	RF 21	Editar datos ministro
	RF 22	Eliminar ministro
	RF 23	Listar ministro
	RF 24	Buscar ministro
Parroquias	RF 25	Agregar datos parroquiales
	RF 26	Ver datos parroquiales
	RF 27	Editar datos parroquiales
	RF 28	Eliminar datos parroquiales
	RF 29	Listar parroquias
	RF 30	Buscar parroquias
Capillas	RF 31	Agregar datos capilla
	RF 32	Ver datos capilla
	RF 33	Editar datos capilla

	RF 34	Eliminar datos capilla
	RF 35	Listar capillas
	RF 36	Buscar capillas
Comunidades parroquiales	RF 37	Agregar comunidad parroquial
	RF 38	Ver comunidad parroquial
	RF 39	Editar comunidad parroquial
	RF 40	Eliminar comunidad parroquial
	RF 41	Listar comunidades parroquiales
	RF 42	Buscar comunidad parroquial
Agentes parroquiales	RF 43	Agregar agente pastoral
	RF 44	Ver agente pastoral
	RF 45	Editar agente pastoral
	RF 46	Eliminar agente pastoral
	RF 47	Listar agente pastoral
	RF 48	Buscar agentes pastorales
	RF 49	Generar ficha agente pastoral en PDF
Libro de bautismos	RF 50	Agregar bautizo
	RF 51	Ver datos bautizo
	RF 52	Editar datos bautizo
	RF 53	Eliminar bautizo
	RF 54	Listar bautizos
	RF 55	Buscar bautizo
	RF 56	Generar certificado en PDF
Libro de confirmación	RF 57	Agregar confirmación
	RF 58	Ver datos confirmación
	RF 59	Editar datos confirmación
	RF 60	Eliminar confirmación
	RF 61	Listar confirmaciones
	RF 62	Buscar confirmación
	RF 63	Generar certificado en PDF
Libro de matrimonios	RF 64	Agregar matrimonio
	RF 65	Ver datos matrimonio
	RF 66	Editar datos matrimonio
	RF 67	Eliminar matrimonio
	RF 68	Listar matrimonios
	RF 69	Buscar matrimonio
	RF 70	Generar certificado en PDF

Primeras comuniones	RF 71	Agregar primera comunión
	RF 72	Ver datos primera comunión
	RF 73	Editar datos primera comunión
	RF 74	Eliminar primera comunión
	RF 75	Listar primeras comuniones
	RF 76	Buscar primera comunión
	RF 77	Generar certificado en PDF
Defunciones	RF 78	Agregar defunción
	RF 79	Ver defunción
	RF 80	Editar defunción
	RF 81	Eliminar defunción
	RF 82	Listar defunciones
	RF 83	Buscar defunción
	RF 84	Generar papeleta para sacerdote en PDF
Aniversarios de bodas	RF 85	Agregar aniversario
	RF 86	Ver aniversario
	RF 87	Editar Aniversario
	RF 88	Asignar Ministro a celebración aniversario
	RF 89	Eliminar Aniversario
	RF 90	Buscar aniversarios
	RF 91	Generar papeleta para sacerdote
Resumen general Parroquial	RF 92	Generar Grafica Bautizos anuales
	RF 93	Generar Grafica Matrimonios anuales
	RF 94	Generar Grafica Confirmaciones anuales
	RF 95	Generar Grafica Primeras comuniones anuales
	RF 96	Generar calculo funerales mensuales y anuales
	RF 97	Generar lista cantidad de capillas
	RF 98	Generar lista con cantidad comunidades parroquiales
	RF 99	Generar lista con cantidad agentes pastorales
	RF 100	Generar resumen de libros parroquiales en PDF
	Calendario de eventos	RF 101
RF 102		Ver tipo de evento
RF 103		Editar tipo de evento
RF 104		Eliminar tipo de evento
RF 105		Agregar evento por fecha y lugar
RF 106		Ver evento

	RF 107	Editar evento
	RF 108	Eliminar evento
	RF 109	Mostrar calendario con eventos
	RF 110	Buscar eventos dentro del calendario
Aporte del 1%	RF 111	Agregar contribuyente
	RF 112	Ver contribuyente
	RF 113	Editar contribuyente
	RF 114	Eliminar contribuyente
	RF 115	Listar contribuyentes
	RF 116	Buscar contribuyente
	RF 117	Agregar recaudador
	RF 118	Ver recaudador
	RF 119	Editar recaudador
	RF 120	Eliminar recaudador
	RF 121	Listar recaudadores
	RF 122	Buscar recaudador
	RF 123	Agregar pago 1%
	RF 124	Ver pago 1%
	RF 125	Editar pago 1%
	RF 126	Eliminar pago 1%
	RF 127	Listar pagos 1%
	RF 128	Reporte rendición cuentas en PDF
Contabilidad parroquial	RF 129	Agregar tipo de comprobante
	RF 130	Ver tipo de comprobante
	RF 131	Editar tipo de comprobante
	RF 132	Eliminar tipo de comprobante
	RF 133	Buscar tipo de comprobante
	RF 134	Agregar comprobantes
	RF 135	Ver comprobantes
	RF 136	Editar comprobantes
	RF 137	Eliminar comprobantes
	RF 138	Buscar comprobantes
	RF 139	Agregar ingreso contable
	RF 140	Ver ingreso contable
	RF 141	Editar ingreso contable
	RF 142	Eliminar ingreso contable
	RF 143	Buscar ingreso contable

	RF 144	Mostrar libro diario
	RF 145	Mostrar libro mayor
	RF 146	Agregar área de negocio
	RF 147	Ver área de negocio
	RF 148	Editar área de negocio
	RF 149	Eliminar área de negocio
	RF 150	Listar área de negocio
	RF 151	Agregar auxiliares
	RF 152	Ver auxiliares
	RF 153	Editar auxiliares
	RF 154	Eliminar auxiliares
	RF 155	Listar auxiliares
	RF 156	Agregar centro de costos
	RF 157	Ver centro de costos
	RF 158	Editar centro de costos
	RF 159	Eliminar centro de costos
	RF 160	Listar centro de costos
	RF 161	Agregar periodos contables
	RF 162	Ver periodos contables
	RF 163	Editar periodos contables
	RF 164	Eliminar periodos contables
	RF 165	Listar periodos contables
	RF 166	Agregar plan de cuentas
	RF 167	Ver plan de cuentas
	RF 168	Editar plan de cuentas
	RF 169	Eliminar plan de cuentas
	RF 170	Listar plan de cuentas
	RF 171	Generar reporte de plan de cuentas en PDF
	RF 172	Generar reporte de libro diario en PDF
	RF 173	Generar reporte de libro mayor en PDF
	RF 174	Generar balance en PDF
	RF 175	Generar conciliación bancaria en PDF
Control cimiterio	RF 176	Agregar calle
	RF 177	Ver calle
	RF 178	Editar calle
	RF 179	Eliminar (lógicamente) calle
	RF 180	Listar calles

RF 181	Buscar calle
RF 182	Agregar nicho
RF 183	Ver nicho
RF 184	Editar nicho
RF 185	Eliminar (lógicamente) nicho
RF 186	Listar nichos
RF 187	Buscar nichos
RF 188	Agregar difunto
RF 189	Ver difunto
RF 190	Editar difunto
RF 191	Eliminar difunto
RF 192	Listar difuntos
RF 193	Buscar difunto
RF 194	Agregar tarifas
RF 195	Ver tarifas
RF 196	Editar tarifas
RF 197	Eliminar tarifas
RF 198	Listar tarifas
RF 199	Agregar facturación
RF 200	Ver facturación
RF 201	Editar facturación
RF 202	Eliminar facturación
RF 203	Listar facturación

Tabla 6.1: Requerimientos Funcionales

Autor: Elaboración propia

6.2 Requerimientos no funcionales

RNF	Detalle
RNF 1	El sistema debe contar con manual de usuario estructurado adecuadamente.
RNF 2	El sistema debe ser responsive, para garantizar una adecuada visualización en distintos tipos de pantallas o dispositivos.
RNF3	Interfaz gráfica bien formada y estructurada.
RNF4	Compatibilidad con Firefox, Chrome.
RNF5	Se eficiente en su usabilidad, fácil de usar y aprender, además de presentar pocos errores.

Tabla 6.2: Requerimientos no Funcionales

Autor: Elaboración propia

Capítulo 7. Línea Base del Alcance

7.1. Enunciado del Alcance

Se desarrollará un “sistema de gestión parroquial para la Diócesis de Valparaíso”, el cual permitirá al Patrocinador contar con el sistema y la documentación correspondiente.

7.2. EDT

A continuación, se presenta el EDT del Proyecto original (Figura 7.1) en donde están ordenadas las actividades de Desarrollo según el orden de dependencias entre una actividad y otra, por ejemplo el registro de usuarios es la base para el perfil de usuario, por lo cual se realiza antes, y el perfil de usuario es requisito para un sistema de Login.

Figura 7.1: EDT Proyecto de Software

Autor: Elaboración propia

Además, se presenta el EDT del Proyecto de Título, que se puede apreciar en la “Figura 7.2”, en donde el desarrollo del 30% corresponde a “Registro de usuarios”, “Perfil de usuarios”, “Sistema de login”, “Datos Obispado” y “Ministros”. El desarrollo al 60% corresponde, además de los ya citados, a “Parroquias”, “Capillas”, “Libro de bautismos” y “Libro de confirmación”. El desarrollo al 90% incluye “Libro de matrimonios”, “Agentes parroquiales” y “Comunidades parroquiales”. Por último, el 100% incluye “Aniversarios de bodas”, por lo tanto, “Primeras comuniones”, “Defunciones”, “Resumen general Parroquial”, “Calendario de eventos”, “Aporte del 1%”, “Contabilidad parroquial” y “Control cementerio”, corresponden a una implementación posterior al proyecto de Título.

Figura 7.2: EDT Proyecto de Título
 Autor: Elaboración propia

7.3. Diccionario EDT

Identificador	1.1
Nombre	Requerimientos Funcionales
Descripción del trabajo	Identificar y documentar requerimientos funcionales
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	-
Actividades asociadas del cronograma	- Identificar requerimientos funcionales - Documentar requerimientos funcionales
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	-

Tabla 7.1: Diccionario de la EDT del proyecto – Requerimientos Funcionales
 Autor: Elaboración propia

Identificador	1.2
Nombre	Requerimientos No Funcionales

Descripción del trabajo	Identificar y documentar requerimientos no funcionales
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	-
Actividades asociadas del cronograma	- Identificar requerimientos no funcionales - Documentar requerimientos no funcionales
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	-

Tabla 7.2: Diccionario de la EDT del proyecto – Requerimientos No Funcionales
Autor: Elaboración propia

Identificador	1.3
Nombre	Diagrama casos de uso
Descripción del trabajo	Identificar usuarios y sus casos de usos por medio de un diagrama.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	-
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	1.2 Requerimientos Funcionales

Tabla 7.3: Diccionario de la EDT del proyecto – Diagrama caso de usos
Autor: Elaboración propia

Identificador	1.4
Nombre	Ficha casos de uso
Descripción del trabajo	Documentar casos de uso, con actores y descripción de cada uno.
Supuestos y restricciones	

Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	-
Actividades asociadas del cronograma	-
Recursos necesarios	Programadores; Computador, Software de ofimática.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	1.2 Requerimientos funcionales 1.3 Diagrama casos de usos

Tabla 7.4: Diccionario de la EDT del proyecto – Fichas casos de uso
Autor: Elaboración propia

Identificador	2.1
Nombre	DCL/Modelo
Descripción del trabajo	Definir modelo o diseño arquitectónico, diseñar el modelo abstracto de la arquitectura. Modelo estructural estático, de proceso dinámico, interfaz, relaciones y normalizar BD
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores.
Hitos del cronograma	-
Actividades asociadas del cronograma	-
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	1. Análisis de requerimientos del sistema

Tabla 7.5: Diccionario de la EDT del proyecto – DCL/Modelo
Autor: Elaboración propia

Identificador	2.2
Nombre	Diagrama de componentes
Descripción del trabajo	Diagramar los componentes que intervienen en la ejecución del programa.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores

Hitos del cronograma	-
Actividades asociadas del cronograma	-
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; software de modelado UI
Criterios de aceptación	-
Dependencia	1. Análisis de requerimientos del sistema

Tabla 7.6: Diccionario de la EDT del proyecto – Diseño Interfaz de Usuario

Autor: Elaboración propia

Identificador	3.1
Nombre	Registro de Usuario
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar usuarios del sistema.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	- Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	-

Tabla 7.7: Diccionario de la EDT del proyecto – Registro de Usuarios

Autor: Elaboración propia

Identificador	3.2
Nombre	Perfil de usuarios
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar y buscar roles de usuarios, para poder definir que roles dentro del sistema.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores

Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.2 Perfil de Usuario

Tabla 7.8: Diccionario de la EDT del proyecto – Perfiles de usuarios

Autor: Elaboración propia

Identificador	3.3
Nombre	Sistema de Login
Descripción del trabajo	Definir acceso al sistema solo a usuarios autorizados, y crear un menú adaptado según cada usuario, priorizando la seguridad de autenticación.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Acceso solo a usuarios autorizados - Menú adaptado según rol de usuario - Autenticación Segura
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.2 Perfil de Usuario

Tabla 7.9: Diccionario de la EDT del proyecto – Sistema de Login

Autor: Elaboración propia

Identificador	3.4
Nombre	Datos Obispado
Descripción del trabajo	Ver y editar datos del obispado
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores

Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	- Ver datos del obispado - Editar datos del obispado
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.1 Registro de usuarios

Tabla 7.10: Diccionario de la EDT del proyecto – Datos Obispado

Autor: Elaboración propia

Identificador	3.5
Nombre	Ministros
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar (Lógicamente), listar y buscar Sacerdotes y Diaconos dentro de la Diócesis.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	- Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.1 Registro de Usuarios

Tabla 7.11: Diccionario de la EDT del proyecto – Ministros

Autor: Elaboración propia

Identificador	3.6
Nombre	Parroquias
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar parroquias dentro de la Diócesis.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores

Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar (Lógicamente) - Listar - Buscar
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.5 Ministros

Tabla 7.12: Diccionario de la EDT del proyecto – Parroquias

Autor: Elaboración propia

Identificador	3.7
Nombre	Capillas
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar capillas según parroquias.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.6 Parroquias

Tabla 7.13: Diccionario de la EDT del proyecto – Capillas

Autor: Elaboración propia

Identificador	3.8
Nombre	Libro Bautismo
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar datos del libro de Bautismo dentro de las parroquias. Además generar certificado de bautismo en PDF

Supuestos restricciones	y	
Organización responsable		Programadores
Hitos del cronograma	del	
Actividades asociadas del cronograma	del	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar - Generar certificado en PDF
Recursos necesarios		Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	de	-
Dependencia		3.5 Ministros 3.6 Parroquias

Tabla 7.14: Diccionario de la EDT del proyecto – Libro Bautismos
Autor: Elaboración propia

Identificador		3.9
Nombre		Libro de confirmación
Descripción del trabajo	del	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar datos del libro de Confirmación dentro de las parroquias. Además, generar certificado de confirmación en PDF
Supuestos restricciones	y	
Organización responsable		Programadores
Hitos del cronograma	del	
Actividades asociadas del cronograma	del	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar - Generar certificado en PDF
Recursos necesarios		Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	de	-
Dependencia		3.8 Libro de Bautismos

Tabla 7.15: Diccionario de la EDT del proyecto – Libro de confirmación
 Autor: Elaboración propia

Identificador	3.10
Nombre	Libro de Matrimonios
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar datos en libro de Matrimonios de la parroquia. Además, generar certificado de matrimonio en PDF
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar - Generar certificado de matrimonio en pdf
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.8 Libro de Bautismos

Tabla 7.16: Diccionario de la EDT del proyecto – Libro de Matrimonios
 Autor: Elaboración propia

Identificador	3.11
Nombre	Agentes Parroquiales (o Pastorales)
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar datos agentes pastorales de las parroquias. Además de generar una ficha en PDF del agente pastoral
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar - Generar ficha en PDF

Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.6 Parroquias 3.8 Libro Bautismos

Tabla 7.17: Diccionario de la EDT del proyecto – Agentes Parroquiales
Autor: Elaboración propia

Identificador	3.12
Nombre	Comunidades Parroquiales
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar comunidades parroquiales de la parroquia, además de generar un detalle en PDF de estas.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	- Agregar - Ver - Editar - Eliminar (Lógicamente) - Listar - Buscar - Generar detalle y listas en PDF.
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.6 Parroquias

Tabla 7.18: Diccionario de la EDT del proyecto – Comunidades parroquiales
Autor: Elaboración propia

Identificador	3.13
Nombre	Aniversario de bodas
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar datos de aniversarios de bodas. Además de generar la papeleta en PDF para el sacerdote.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	

Actividades asociadas del cronograma	- Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar - Generar PDF
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.6 Parroquias 3.5 Ministros

Tabla 7.19: Diccionario de la EDT del proyecto – Aniversario de Bodas

Autor: Elaboración propia

Identificador	3.14
Nombre	Primeras Comuniones
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar datos de primeras comuniones en la parroquia. Además generar un certificado en PDF.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	- Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar - Generar PDF
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.8 Libro Bautismos

Tabla 7.20: Diccionario de la EDT del proyecto – Primeras comuniones

Autor: Elaboración propia

Identificador	3.15
Nombre	Defunciones (o Misas Funeral)
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar datos defunciones de la parroquia. Generar

		papeleta en PDF para ser entregado a celebrante de ceremonia.
Supuestos restricciones	y	
Organización responsable		Programadores
Hitos del cronograma	del	
Actividades asociadas del cronograma	del	- Agregar - Ver - Editar - Eliminar - Listar - Buscar
Recursos necesarios		Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios aceptación	de	-
Dependencia		3.5 Ministros 3.6 Parroquias

Tabla 7.21: Diccionario de la EDT del proyecto – Defunciones
Autor: Elaboración propia

Identificador		3.16
Nombre		Resumen General Parroquial
Descripción del trabajo	del	Generar gráficas y cálculos de actividades propias de la parroquia, generar resúmenes de los libros parroquiales
Supuestos restricciones	y	
Organización responsable		Programadores
Hitos del cronograma	del	
Actividades asociadas del cronograma	del	- Generar Grafica Bautizos anuales - Generar Grafica Matrimonios anuales - Generar Grafica Confirmaciones anuales - Generar Grafica Primeras comuniones anuales - Generar calculo funerales mensuales y anuales - Generar lista cantidad de capillas - Generar lista con cantidad comunidades parroquiales - Generar lista con cantidad agentes pastorales - Generar resumen de libros parroquiales en PDF
Recursos necesarios		Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios aceptación	de	-

Dependencia	3.6 Parroquias 3.7 Capillas 3.8 Libro Bautismos 3.9 Libro de confirmaciones 3.10 Libro de Matrimonios 3.11 Agentes Pastorales 3.12 Comunidades parroquiales 3.13 Aniversario matrimonial 3.14 Primeras comuniones 3.15 Defunciones
--------------------	---

Tabla 7.22: Diccionario de la EDT del proyecto – Resumen General Parroquial
Autor: Elaboración propia

Identificador	3.17
Nombre	Calendario de eventos
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar, listar y buscar eventos parroquiales.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar (Lógicamente) - Listar - Buscar
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.5 Parroquias 3.11 Libro de matrimonios

Tabla 7.23: Diccionario de la EDT del proyecto – Calendario de eventos
Autor: Elaboración propia

Identificador	3.18
Nombre	Aporte del 1%
Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar (Lógicamente), listar y buscar datos de recaudadores, donantes y aportes del 1%
Supuestos y restricciones	

Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar (Lógicamente) - Listar - Buscar
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.8 Parroquias

Tabla 7.24: Diccionario de la EDT del proyecto – Aportes del 1%
Autor: Elaboración propia

Identificador	3.19
Nombre	Contabilidad parroquial
Descripción del trabajo	Apartado contable, con registro de cuentas, ingresos y egresos, además de genera informes.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar (Lógicamente) - Listar - Buscar
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.6 Parroquias

Tabla 7.25: Diccionario de la EDT del proyecto – Contabilidad Parroquial
Autor: Elaboración propia

Identificador	3.20
Nombre	Control de cementerio

Descripción del trabajo	Desarrollar apartado para agregar, ver, editar, eliminar (Lógicamente), listar y buscar datos de que permitan tener un control de los nichos de cementerio, valores y usos.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Programadores
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Agregar - Ver - Editar - Eliminar (Lógicamente) - Listar - Buscar
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo, navegador web.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	3.5 Parroquias

Tabla 7.26: Diccionario de la EDT del proyecto – Control de Cementerios
Autor: Elaboración propia

Identificador	4.1
Nombre	Pruebas del sistema y componentes
Descripción del trabajo	Realizar pruebas de integración, rendimiento e interfaz
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	
Hitos del cronograma	-
Actividades asociadas del cronograma	<ul style="list-style-type: none"> - Pruebas de integración - Pruebas de rendimiento - Pruebas de interfaces
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	4. Pruebas

Tabla 7.27: Diccionario de la EDT del proyecto – Pruebas del sistema y componentes
Autor: Elaboración propia

Identificador	4.2
Nombre	Casos de Pruebas

Descripción del trabajo	Realizar pruebas basadas en los requerimientos y estructurales.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	
Hitos del cronograma	-
Actividades asociadas del cronograma	- Pruebas basadas en requerimientos - Pruebas estructurales
Recursos necesarios	Programadores; Computador; Software de ofimática; Software de desarrollo.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	4. Pruebas

Tabla 7.28: Diccionario de la EDT del proyecto – Casos de Pruebas
Autor: Elaboración propia

Identificador	5.1
Nombre	Reuniones
Descripción del trabajo	Reuniones internas como externas semanales
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Encargado de Proyecto
Hitos del cronograma	-
Actividades asociadas del cronograma	- Reuniones internas y externas semanales (por separado)
Recursos necesarios	Encargado de Proyecto, Programadores; Obispo, Sala de reuniones
Criterios de aceptación	-
Dependencia	5. Gestión del proyecto

Tabla 7.29: Diccionario de la EDT del proyecto – Reuniones internas
Autor: Elaboración propia

Identificador	5.3
Nombre	Monitoreo y control
Descripción del trabajo	Monitoreo y control del proyecto semanal
Supuestos y restricciones	

Organización responsable	Encargado de Proyecto
Hitos del cronograma	-
Actividades asociadas del cronograma	- Monitoreo y control
Recursos necesarios	Encargado de Proyecto, Computador, Software de ofimática.
Criterios de aceptación	-
Dependencia	5. Gestión del proyecto

Tabla 7.30: Diccionario de la EDT del proyecto – Monitoreo y control
Autor: Elaboración propia

Identificador	5.5
Nombre	Cierre
Descripción del trabajo	Consolidar documentación y entregar a cliente.
Supuestos y restricciones	
Organización responsable	Encargado de Proyecto
Hitos del cronograma	
Actividades asociadas del cronograma	- Consolidar documentación - Entregar documentación
Criterios de aceptación	-
Dependencia	5. Gestión del proyecto

Tabla 7.31: Diccionario de la EDT del proyecto – Cierre
Autor: Elaboración propia

Capítulo 8. Línea Base del Cronograma

8.1. Listado de actividades

En la Tabla 8.1 se presentan las actividades del proyecto de Título junto con su identificador, nombre de la actividad, predecesor y recurso asignado (en este caso solo un desarrollador para todo el proyecto), además si es una actividad crítica. Además, es importante clarificar que el proyecto tiene una duración de 83 días de trabajo, considerando 24 horas de trabajo semanal, las cuales están divididas en 4 días de trabajo (de lunes a jueves), con un total de 6 horas cada día, en donde las reuniones de internas como externas, además del monitoreo y control se realiza todos los jueves.

ID	Nombre	Predecesora	Recurso
1.1.1	Corrección Informe a partir de examen FPT	-	R1
1.1.2	Identificar requerimientos funcionales	1.1.1	R1
1.1.3	Realizar árbol de requerimientos funcionales	1.1.2	R1
1.1.4	Priorización de Requisitos	1.1.3	R1
1.1.5	Documentar requerimientos priorizados	1.1.4	R1
1.1.6	Transcribir RF y RNF en informe	1.1.5	R1
1.1.7	Reestructurar informe con nuevos datos	1.1.6	R1
1.2.1	Estructurar y entregar informe	1.1.7	R1
1.2.2	Presentar informe	1.2.1	R1
1.2.3	Retroalimentación presentación	1.2.2	R1
2.1.1	Diseñar y documentar diagrama caso de usos	1.2.3	R1
2.1.2	Identificar caso de uso, actores y descripción de cada uno	2.1.1	R1
2.1.3	Documentar casos de uso, actores y descripción de cada uno	2.1.2	R1
2.1.4	Identificar componentes y relaciones BD	2.1.3	R1
2.1.5	Normalizar BD	2.1.4	R1
2.1.6	Desarrollar diagrama BD	2.1.5	R1
2.1.7	Identificar componentes y relaciones	2.1.6	R1
2.1.8	Identificar requerimientos de componentes	2.1.7	R1
2.1.9	Desarrollar diagrama de componentes y documentar	2.1.8	R1
2.2.1	Desarrollar BD en MYSQL	2.1.9	R1
2.2.2	Registro de usuarios	2.2.1	R1
2.2.3	Agregar usuario	2.2.2	R1
2.2.4	Ver datos usuario	2.2.3	R1
2.2.5	Editar usuario	2.2.4	R1
2.2.6	Eliminar usuario	2.2.5	R1
2.2.7	Listar usuarios	2.2.6	R1
2.2.8	Buscar usuario	2.2.7	R1
2.2.9	Agregar roles de usuario	2.2.8	R1
2.2.10	Ver datos de roles de usuario	2.2.9	R1
2.2.11	Editar roles de usuario	2.2.10	R1
2.2.12	Eliminar roles de usuario	2.2.11	R1
2.2.13	Listar roles de usuario	2.2.12	R1
2.2.14	Buscar roles de usuario	2.2.13	R1
2.2.15	Acceso solo a usuarios autorizados	2.2.14	R1
2.2.16	Menú adaptado según rol de usuario	2.2.15	R1
2.2.17	Autenticación Segura	2.2.16	R1

2.2.18	Ver datos de obispado	2.2.2	R1
2.2.19	Editar datos obispado	2.2.18	R1
2.2.20	Agregar ministro	2.2.18	R1
2.2.21	Ver datos ministro	2.2.20	R1
2.2.22	Editar datos ministro	2.2.21	R1
2.2.23	Eliminar ministro	2.2.22	R1
2.2.24	Listar ministros	2.2.23	R1
2.2.25	Buscar ministros	2.2.24	R1
2.3.1	Estructurar y entregar informe	2.2.25	R1
2.3.2	Presentar informe	2.3.1	R1
2.3.3	Retroalimentación presentación	2.3.2	R1
3.1.1	Agregar datos parroquiales	2.3.3 ; 2.2.20	R1
3.1.2	Ver datos parroquiales	3.1.1	R1
3.1.3	Editar datos parroquiales	3.1.2	R1
3.1.4	Eliminar datos parroquiales	3.1.3	R1
3.1.5	Listar parroquias	3.1.4	R1
3.1.6	Buscar parroquias	3.1.5	R1
3.1.7	Agregar datos capilla	3.1.6	R1
3.1.8	Ver datos capilla	3.1.7	R1
3.1.9	Editar datos capilla	3.1.8	R1
3.1.10	Eliminar datos capilla	3.1.9	R1
3.1.11	Listar capillas	3.1.10	R1
3.1.12	Buscar capillas	3.1.11	R1
3.1.13	Agregar bautizo	2.2.24 ; 3.1.6	R1
3.1.14	Ver datos bautizo	3.1.13	R1
3.1.15	Editar datos bautizo	3.1.14	R1
3.1.16	Eliminar bautizo	3.1.15	R1
3.1.17	Listar bautizos	3.1.16	R1
3.1.18	Buscar bautizo	3.1.17	R1
3.1.19	Generar certificado en PDF	3.1.18	R1
3.1.20	Agregar confirmación	3.1.13	R1
3.1.21	Ver datos confirmación	3.1.20	R1
3.1.22	Editar datos confirmación	3.1.21	R1
3.1.23	Eliminar confirmación	3.1.22	R1
3.1.24	Listar confirmaciones	3.1.23	R1
3.1.25	Buscar confirmación	3.1.24	R1
3.1.26	Generar certificado confirmación en PDF	3.1.25	R1
3.2.1	Estructurar y entregar informe	3.1.26	R1
3.2.2	Presentar informe	3.2.1	R1
3.2.3	Retroalimentación presentación	3.2.2	R1
4.1.1	Agregar matrimonio	3.1.13	R1
4.1.2	Ver datos matrimonio	4.1.1	R1
4.1.3	Editar datos matrimonio	4.1.2	R1
4.1.4	Eliminar matrimonio	4.1.3	R1
4.1.5	Listar matrimonios	4.1.4	R1
4.1.6	Buscar matrimonio	4.1.5	R1

4.1.7	Generar certificado en PDF	4.1.6	R1
4.1.8	Agregar agente pastoral	3.1.13	R1
4.1.9	Ver agente pastoral	4.1.8	R1
4.1.10	Editar agente pastoral	4.1.9	R1
4.1.11	Eliminar agente pastoral	4.1.10	R1
4.1.12	Listar agente pastoral	4.1.11	R1
4.1.13	Buscar agentes pastorales	4.1.12	R1
4.1.14	Generar ficha agente pastoral en PDF	4.1.13	R1
4.1.15	Agregar comunidad parroquial	3.1.1	R1
4.1.16	Ver comunidad parroquial	4.1.15	R1
4.1.17	Editar comunidad parroquial	4.1.16	R1
4.1.18	Eliminar comunidad parroquial	4.1.17	R1
4.1.19	Listar comunidades parroquiales	4.1.18	R1
4.1.20	Buscar comunidad parroquial	4.1.19	R1
4.2.1	Estructurar y entregar informe	4.1.20	R1
4.2.2	Presentar informe	4.2.1	R1
4.2.3	Retroalimentación presentación	4.2.2	R1
5.1.1	Agregar aniversario	3.1.1 ; 2.2.20	R1
5.1.2	Ver aniversario	5.1.2	R1
5.1.3	Editar Aniversario	5.1.3	R1
5.1.4	Asignar Ministro celebración aniversario	5.1.1	R1
5.1.5	Eliminar Aniversario	5.1.4	R1
5.1.6	Buscar aniversarios	5.1.5	R1
5.1.7	Generar papeleta para sacerdote	5.1.6	R1
5.1.8	Pruebas del sistema	5.1.7	R1
5.1.9	Corrección errores de código	5.1.8	R1
5.2.1	Estructurar y entregar informe	5.1.9	R1
5.2.2	Presentar informe	5.2.1	R1
5.2.3	Retroalimentación presentacion	5.2.2	R1
6.1.1	Reunión interna 1	-	R2
6.1.2	Reunión interna 2	6.1.1	R2
6.1.3	Reunión interna 3	6.1.2	R2
6.1.4	Reunión interna 4	6.1.3	R2
6.1.5	Reunión interna 5	6.1.4	R2
6.1.6	Reunión interna 6	6.1.5	R2
6.1.7	Reunión interna 7	6.1.6	R2
6.1.8	Reunión interna 8	6.1.7	R2
6.1.9	Reunión interna 9	6.1.8	R2
6.1.10	Reunión interna 10	6.1.9	R2
6.1.11	Reunión interna 11	6.1.10	R2
6.1.12	Reunión interna 12	6.1.11	R2
6.1.13	Reunión interna 13	6.1.12	R2
6.1.14	Reunión interna 14	6.1.13	R2
6.1.15	Reunión interna 15	6.1.14	R2
6.2.1	Reunión externa 1	-	R2
6.2.2	Reunión externa 2	6.2.1	R2

6.2.3	Reunión externa 3	6.2.2	R2
6.2.4	Reunión externa 4	6.2.3	R2
6.2.5	Reunión externa 5	6.2.4	R2
6.2.6	Reunión externa 6	6.2.5	R2
6.2.7	Reunión externa 7	6.2.6	R2
6.2.8	Reunión externa 8	6.2.7	R2
6.2.9	Reunión externa 9	6.2.8	R2
6.2.10	Reunión externa 10	6.2.9	R2
6.2.11	Reunión externa 11	6.2.10	R2
6.2.12	Reunión externa 12	6.2.11	R2
6.2.13	Reunión externa 13	6.2.12	R2
6.2.14	Reunión externa 14	6.2.13	R2
6.2.15	Reunión externa 15	6.2.14	R2
6.3.1	Monitoreo y control 1	-	R2
6.3.2	Monitoreo y control 2	6.3.1	R2
6.3.3	Monitoreo y control 3	6.3.2	R2
6.3.4	Monitoreo y control 4	6.3.3	R2
6.3.5	Monitoreo y control 5	6.3.4	R2
6.3.6	Monitoreo y control 6	6.3.5	R2
6.3.7	Monitoreo y control 7	6.3.6	R2
6.3.8	Monitoreo y control 8	6.3.7	R2
6.3.9	Monitoreo y control 9	6.3.8	R2
6.3.10	Monitoreo y control 10	6.3.9	R2
6.3.11	Monitoreo y control 11	6.3.10	R2
6.3.12	Monitoreo y control 12	6.3.11	R2
6.3.13	Monitoreo y control 13	6.3.12	R2
6.3.14	Monitoreo y control 14	6.3.13	R2
6.3.15	Monitoreo y control 15	6.3.14	R2
6.4.1	Consolidar documentación	-	R2
6.4.2	Refinar detalles de desarrollo	6.4.1	R2
6.4.3	Desarrollar manual de usuario	6.4.2	R2
6.4.4	Entregar código fuente del software y manual de usuario	6.4.3	R2

Tabla 8.1: Lista de actividades

Autor: Elaboración propia

Figura 8.2: Cronograma (2 de 12)
Autor: Elaboración propia

Figura 8.3: Cronograma (3 de 12)
Autor: Elaboración propia

Figura 8.4: Cronograma (4 de 12)
 Autor: Elaboración propia

Figura 8.5: Cronograma (5 de 12)
 Autor: Elaboración propia

Figura 8.6: Cronograma (6 de 12)
 Autor: Elaboración propia

Figura 8.7: Cronograma (7 de 12)
 Autor: Elaboración propia

Figura 8.8: Cronograma (8 de 12)
 Autor: Elaboración propia

Figura 8.9: Cronograma (9 de 12)
 Autor: Elaboración propia

Figura 8.10: Cronograma (10 de 12)
 Autor: Elaboración propia

Figura 8.11: Cronograma (11 de 12)
 Autor: Elaboración propia

Figura 8.12: Cronograma (12 de 12)
Autor: Elaboración propia

8.3. Reserva de contingencia

Reserva de Contingencia 10% sobre las actividades críticas

8.4. Ruta crítica

Tal como se puede apreciar en la Figura 8.3 y siguientes, gracias a que las actividades de gestión son las que definen la fecha de término del proyecto, la holgura de esta permite evitar fechas críticas. La información detallada de los identificadores se encuentra en la Tabla 8.1 en el capítulo 8.1: Lista de actividades.

Figura 8.13: Ruta Crítica (1 de 10)

Autor: Elaboración propia

Figura 8.14: Ruta Crítica (2 de 10)

Autor: Elaboración propia

Figura 8.15: Ruta Crítica (3 de 10)

Autor: Elaboración propia

Figura 8.16: Ruta Crítica (4 de 10)

Autor: Elaboración propia

Figura 8.17: Ruta Crítica (5 de 10)
 Autor: Elaboración propia

Figura 8.18: Ruta Crítica (6 de 10)

Autor: Elaboración propia

Figura 8.19: Ruta Critica (7 de 10)

Autor: Elaboración propia

Figura 8.20: Ruta Critica (8 de 10)

Autor: Elaboración propia

Figura 8.21: Ruta Critica (9 de 10)

Autor: Elaboración propia

Figura 8.22: Ruta Critica (10 de 10)

Autor: Elaboración propia

Capítulo 9. Línea Base de los Costos

La línea base de costos se puede ver detallada desde la Figura 9.1 hasta la Figura 9.16

9.1. Reserva de Contingencia (10%)

\$ 1.187.382

9.2. BAC

\$ 13.367.324

9.3. Reserva de Gestión (10%)

\$ 1.306.120

9.4. Recursos

Los recursos se pueden apreciar en la Tabla 9.1, y los valores fueron obtenidos de MiFuturo.cl considerando un solo desarrollador del software

Identificador	Cargo	Valor Hora
R1	Desarrollador	\$ 5.231
R2	Jefe de Proyecto	\$ 8.120
Ob	Obispo	\$ -

Tabla 9.1: Recursos humanos del proyecto

Autor: Elaboración propia

9.5. Presupuesto total del Proyecto.

\$ 14.367.324

ID	Actividad	Dependencias	Duración	Inicio	Término	Recursos	
1.1.1	Correccion Informe a partir de examen FPT	-	18	1	18	R1	Ob
1.1.2	Identificar requerimientos funcionales	1.1.1	6	19	24	R1	Ob
1.1.3	Realizar arbol de requerimientos funcionales	1.1.2	12	25	36	R1	Ob
1.1.4	Priorización de Requisitos	1.1.3	6	37	42	R1	Ob
1.1.5	Documentar requerimientos priorizados	1.1.4	6	43	48	R1	Ob
1.1.6	Transcribir RF y RNF en informe	1.1.5	6	49	54	R1	Ob
1.1.7	Reestructurar informe con nuevos datos	1.1.6	8	55	62	R1	Ob
1.2.1	Estructurar y entregar informe	1.1.7	4	63	66	R1	Ob
1.2.2	Presentar informe	1.2.1	1	67	67	R1	Ob
1.2.3	Retroalimentacion presentacion	1.2.2	1	68	68	R1	Ob
2.1.1	Diseñar y documentar diagrama caso de usos	1.2.3	4	69	72	R1	Ob
2.1.2	Identificar caso de uso, actores y descripcion de cada uno	2.1.1	4	73	76	R1	Ob
2.1.3	Documentar casos de uso, actores y descripcion de cada uno	2.1.2	4	77	80	R1	Ob
2.1.4	Identificar componentes y relaciones BD	2.1.3	6	81	86	R1	Ob
2.1.5	Normalizar BD	2.1.4	4	87	90	R1	Ob
2.1.6	Desarrollar diagrama BD	2.1.5	4	91	94	R1	Ob
2.1.7	Identificar componentes y relaciones	2.1.6	3	95	97	R1	Ob
2.1.8	Identificar requerimientos de componentes	2.1.7	4	98	101	R1	Ob
2.1.9	Desarrollar diagrama de componentes y documentar	2.1.8	4	102	105	R1	Ob
2.2.1	Desarrollar BD en MYSQL	2.1.9	4	106	109	R1	Ob
2.2.2	Registro de usuarios	2.2.1	2	110	111	R1	Ob
2.2.3	Agregar usuario	2.2.2	2	112	113	R1	Ob
2.2.4	Ver datos usuario	2.2.3	2	114	115	R1	Ob
2.2.5	Editar usuario	2.2.4	2	116	117	R1	Ob
2.2.6	Eliminar usuario	2.2.5	2	118	119	R1	Ob
2.2.7	Listar usuarios	2.2.6	2	120	121	R1	Ob
2.2.8	Buscar usuario	2.2.7	2	122	123	R1	Ob
2.2.9	Agregar roles de usuario	2.2.8	2	124	125	R1	Ob
2.2.10	Ver datos de roles de usuario	2.2.9	2	126	127	R1	Ob
2.2.11	Editar roles de usuario	2.2.10	2	128	129	R1	Ob
2.2.12	Eliminar roles de usuario	2.2.11	2	130	131	R1	Ob
2.2.13	Listar roles de usuario	2.2.12	2	132	133	R1	Ob
2.2.14	Buscar roles de usuario	2.2.13	2	134	135	R1	Ob
2.2.15	Acceso solo a usuarios autorizados	2.2.14	2	136	137	R1	Ob
2.2.16	Menu adaptado según rol de usuario	2.2.15	1	138	138	R1	Ob
2.2.17	Autenticacion Segura	2.2.16	1	139	139	R1	Ob
2.2.18	Ver datos de obispado	2.2.2	1	140	140	R1	Ob
2.2.19	Editar datos obispado	2.2.18	1	141	141	R1	Ob
2.2.20	Agregar ministro	2.2.18	3	142	144	R1	Ob
2.2.21	Ver datos ministro	2.2.20	2	145	146	R1	Ob
2.2.22	Editar datos ministro	2.2.21	3	147	149	R1	Ob
2.2.23	Eliminar ministro	2.2.22	2	150	151	R1	Ob
2.2.24	Listar ministros	2.2.23	2	152	153	R1	Ob
2.2.25	Buscar ministros	2.2.24	1	154	154	R1	Ob
2.3.1	Estructurar y entregar informe	2.2.25	8	155	162	R1	Ob

Figura 9.1: Línea Base de los costos (1 de 16)
Autor: Elaboración propia

2.3.2	Presentar informe	2.3.1	1	163	163	R1	Ob
2.3.3	Retroalimentacion presentacion	2.3.2	1	164	164	R1	Ob
3.1.1	Agregar datos parroquiales	2.3.3 ; 2.2.20	2	165	166	R1	Ob
3.1.2	Ver datos parroquiales	3.1.1	1	167	167	R1	Ob
3.1.3	Editar datos parroquiales	3.1.2	2	168	169	R1	Ob
3.1.4	Eliminar datos parroquiales	3.1.3	1	170	170	R1	Ob
3.1.5	Listar parroquias	3.1.4	1	171	171	R1	Ob
3.1.6	Buscar parroquias	3.1.5	1	172	172	R1	Ob
3.1.7	Agregar datos capilla	3.1.6	2	173	174	R1	Ob
3.1.8	Ver datos capilla	3.1.7	2	175	176	R1	Ob
3.1.9	Editar datos capilla	3.1.8	2	177	178	R1	Ob
3.1.10	Eliminar datos capilla	3.1.9	2	179	180	R1	Ob
3.1.11	Listar capillas	3.1.10	1	181	181	R1	Ob
3.1.12	Buscar capillas	3.1.11	1	182	182	R1	Ob
3.1.13	Agregar bautizo	2.2.24 ; 3.1.6	2	183	184	R1	Ob
3.1.14	Ver datos bautizo	3.1.13	1	185	185	R1	Ob
3.1.15	Editar datos bautizo	3.1.14	2	186	187	R1	Ob
3.1.16	Eliminar bautizo	3.1.15	2	188	189	R1	Ob
3.1.17	Listar bautizos	3.1.16	1	190	190	R1	Ob
3.1.18	Buscar bautizo	3.1.17	1	191	191	R1	Ob
3.1.19	Generar certificado en PDF	3.1.18	2	192	193	R1	Ob
3.1.20	Agregar confirmación	3.1.13	2	194	195	R1	Ob
3.1.21	Ver datos confirmación	3.1.20	1	196	196	R1	Ob
3.1.22	Editar datos confirmación	3.1.21	2	197	198	R1	Ob
3.1.23	Eliminar confirmación	3.1.22	2	199	200	R1	Ob
3.1.24	Listar confirmaciones	3.1.23	1	201	201	R1	Ob
3.1.25	Buscar confirmación	3.1.24	1	202	202	R1	Ob
3.1.26	Generar certificado confirmacion en PDF	3.1.25	2	203	204	R1	Ob
3.2.1	Estructurar y entregar informe	3.1.26	6	205	210	R1	Ob
3.2.2	Presentar informe	3.2.1	1	211	211	R1	Ob
3.2.3	Retroalimentacion presentacion	3.2.2	1	212	212	R1	Ob
4.1.1	Agregar matrimonio	3.1.13	4	213	216	R1	Ob
4.1.2	Ver datos matrimonio	4.1.1	2	217	218	R1	Ob
4.1.3	Editar datos matrimonio	4.1.2	4	219	222	R1	Ob
4.1.4	Eliminar matrimonio	4.1.3	3	223	225	R1	Ob
4.1.5	Listar matrimonios	4.1.4	3	226	228	R1	Ob
4.1.6	Buscar matrimonio	4.1.5	3	229	231	R1	Ob
4.1.7	Generar certificado en PDF	4.1.6	4	232	235	R1	Ob
4.1.8	Agregar agente pastoral	3.1.13	3	236	238	R1	Ob
4.1.9	Ver agente pastoral	4.1.8	1	239	239	R1	Ob
4.1.10	Editar agente pastoral	4.1.9	3	240	242	R1	Ob
4.1.11	Eliminar agente pastoral	4.1.10	3	243	245	R1	Ob
4.1.12	Listar agente pastoral	4.1.11	3	246	248	R1	Ob
4.1.13	Buscar agentes pastorales	4.1.12	3	249	251	R1	Ob
4.1.14	Generar ficha agente pastoral en PDF	4.1.13	4	252	255	R1	Ob
4.1.15	Agregar comunidad parroquial	3.1.1	4	256	259	R1	Ob
4.1.16	Ver comunidad parroquial	4.1.15	2	260	261	R1	Ob
4.1.17	Editar comunidad parroquial	4.1.16	3	262	264	R1	Ob

Figura 9.2: Línea Base de los costos (2 de 16)
Autor: Elaboración propia

4.1.18	Eliminar comunidad parroquial	4.1.17	3	265	267	R1	Ob
4.1.19	Listar comunidades parroquiales	4.1.18	3	268	270	R1	Ob
4.1.20	Buscar comunidad parroquial	4.1.19	3	271	273	R1	Ob
4.2.1	Estructurar y entregar informe	4.1.20	9	274	282	R1	Ob
4.2.2	Presentar informe	4.2.1	1	283	283	R1	Ob
4.2.3	Retroalimentacion presentacion	4.2.2	1	284	284	R1	Ob
5.1.1	Agregar aniversario	3.1.1 ; 2.2.20	4	285	288	R1	Ob
5.1.2	Ver aniversario	5.1.2	4	289	292	R1	Ob
5.1.3	Editar Aniversario	5.1.3	4	293	296	R1	Ob
5.1.4	Asignar Ministro celebracion aniversario	5.1.1	4	297	300	R1	Ob
5.1.5	Eliminar Aniversario	5.1.4	4	301	304	R1	Ob
5.1.6	Buscar aniversarios	5.1.5	4	305	308	R1	Ob
5.1.7	Generar papeleta para sacerdote	5.1.6	4	309	312	R1	Ob
5.1.8	Pruebas del sistema	5.1.7	4	313	316	R1	Ob
5.1.9	Correccion errores de codigo	5.1.8	34	317	350	R1	Ob
5.2.1	Estructurar y entregar informe	5.1.9	4	351	354	R1	Ob
5.2.2	Presentar informe	5.2.1	1	355	355	R1	Ob
5.2.3	Retroalimentacion presentacion	5.2.2	1	356	356	R1	Ob
6.1.1	Reunión interna 1	-	2	19	20	R2	Ob
6.1.2	Reunión interna 2	6.1.1	2	43	44	R2	Ob
6.1.3	Reunión interna 3	6.1.2	2	67	68	R2	Ob
6.1.4	Reunión interna 4	6.1.3	2	91	92	R2	Ob
6.1.5	Reunión interna 5	6.1.4	2	115	116	R2	Ob
6.1.6	Reunión interna 6	6.1.5	2	139	140	R2	Ob
6.1.7	Reunión interna 7	6.1.6	2	163	164	R2	Ob
6.1.8	Reunión interna 8	6.1.7	2	187	188	R2	Ob
6.1.9	Reunión interna 9	6.1.8	2	211	212	R2	Ob
6.1.10	Reunión interna 10	6.1.9	2	235	236	R2	Ob
6.1.11	Reunión interna 11	6.1.10	2	259	260	R2	Ob
6.1.12	Reunión interna 12	6.1.11	2	283	284	R2	Ob
6.1.13	Reunión interna 13	6.1.12	2	307	308	R2	Ob
6.1.14	Reunión interna 14	6.1.13	2	331	332	R2	Ob
6.1.15	Reunión interna 15	6.1.14	2	355	356	R2	Ob
6.2.1	Reunión externa 1	-	2	21	22	R2	Ob
6.2.2	Reunión externa 2	6.2.1	2	45	46	R2	Ob
6.2.3	Reunión externa 3	6.2.2	2	69	70	R2	Ob
6.2.4	Reunión externa 4	6.2.3	2	93	94	R2	Ob
6.2.5	Reunión externa 5	6.2.4	2	117	118	R2	Ob
6.2.6	Reunión externa 6	6.2.5	2	141	142	R2	Ob
6.2.7	Reunión externa 7	6.2.6	2	165	166	R2	Ob
6.2.8	Reunión externa 8	6.2.7	2	189	190	R2	Ob
6.2.9	Reunión externa 9	6.2.8	2	213	214	R2	Ob
6.2.10	Reunión externa 10	6.2.9	2	237	238	R2	Ob
6.2.11	Reunión externa 11	6.2.10	2	261	262	R2	Ob
6.2.12	Reunión externa 12	6.2.11	2	285	286	R2	Ob
6.2.13	Reunión externa 13	6.2.12	2	309	310	R2	Ob
6.2.14	Reunión externa 14	6.2.13	2	333	334	R2	Ob
6.2.15	Reunión externa 15	6.2.14	2	357	358	R2	Ob

Figura 9.3: Línea Base de los costos (3 de 16)

Autor: Elaboración propia

6.3.1	Monitoreo y control 1	-	2	23	24	R2	Ob
6.3.2	Monitoreo y control 2	6.3.1	2	47	48	R2	Ob
6.3.3	Monitoreo y control 3	6.3.2	2	71	72	R2	Ob
6.3.4	Monitoreo y control 4	6.3.3	2	95	96	R2	Ob
6.3.5	Monitoreo y control 5	6.3.4	2	119	120	R2	Ob
6.3.6	Monitoreo y control 6	6.3.5	2	143	144	R2	Ob
6.3.7	Monitoreo y control 7	6.3.6	2	167	168	R2	Ob
6.3.8	Monitoreo y control 8	6.3.7	2	191	192	R2	Ob
6.3.9	Monitoreo y control 9	6.3.8	2	215	216	R2	Ob
6.3.10	Monitoreo y control 10	6.3.9	2	239	240	R2	Ob
6.3.11	Monitoreo y control 11	6.3.10	2	263	264	R2	Ob
6.3.12	Monitoreo y control 12	6.3.11	2	287	288	R2	Ob
6.3.13	Monitoreo y control 13	6.3.12	2	311	312	R2	Ob
6.3.14	Monitoreo y control 14	6.3.13	2	335	336	R2	Ob
6.3.15	Monitoreo y control 15	6.3.14	2	359	360	R2	Ob
6.4.1	Consolidar documentación	-	6	361	366	R2	Ob
6.4.2	Refinar detalles de desarrollo	6.4.1	6	367	372	R2	Ob
6.4.3	Entregar código fuente del software y documentación	6.4.2	1	373	373	R2	Ob

Figura 9.4: Línea Base de los costos (4 de 16)
Autor: Elaboración propia

4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	7
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	7
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	7
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	7
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	8
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	8
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	8
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	8
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	8
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	8
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	8
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	8
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	8
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	8
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	8
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	8
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	8
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	8
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	8
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	8
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	8
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	8
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	8
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	9
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	9
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	9
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	9
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	9
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	9
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	9
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	9
26,4	138.098		\$138.098	\$13.810	\$151.908	\$151.908	9
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	9
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	9
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	9
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	10
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	10
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	10
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	10
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	10
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	10
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	10
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	10
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	11
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	11
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	11
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	11
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	11
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	11
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	11
8,8	46.033		\$46.033	\$4.603	\$50.636	\$50.636	11
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	11

Figura 9.6: Línea Base de los costos (6 de 16)

Autor: Elaboración propia

13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	12
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	12
13,2	69.049		\$69.049	\$6.905	\$75.954	\$75.954	12
39,6	207.148		\$207.148	\$20.715	\$227.863	\$227.863	12
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	12
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	12
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	12
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	13
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	13
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	13
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	13
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	13
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	13
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	14
149,6	782.558		\$782.558	\$78.256	\$860.814	\$860.814	15
17,6	92.066		\$92.066	\$9.207	\$101.273	\$101.273	15
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	15
4,4	23.016		\$23.016	\$2.302	\$25.318	\$25.318	15
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	1
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	2
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	3
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	4
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	5
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	6
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	7
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	8
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	9
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	10
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	11
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	12
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	13
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	14
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	15
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	1
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	2
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	3
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	4
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	5
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	6
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	7
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	8
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	9
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	10
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	11
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	12
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	13
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	14
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	15

Figura 9.7: Línea Base de los costos (7 de 16)
Autor: Elaboración propia

8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	1
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	2
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	3
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	4
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	5
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	6
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	7
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	8
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	9
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	10
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	11
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	12
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	13
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	14
8,8		71.456	\$71.456	\$7.146	\$78.602	\$78.602	15
26,4		214.368	\$214.368	\$21.437	\$235.805	\$235.805	16
26,4		214.368	\$214.368	\$21.437	\$235.805	\$235.805	16
4,4		35.728	\$35.728	\$3.573	\$39.301	\$39.301	16
\$8.193.838	\$3.679.984	\$11.873.822	\$1.187.382	\$13.061.204		PV	
\$11.873.822		\$13.061.204		BAC		PV Ac	
		10%	Reserva Gestión	\$1.306.120			
			Ppto Total	\$14.367.324			

Figura 9.8: Línea Base de los costos (8 de 16)
Autor: Elaboración propia

1	2	3	4	5	6	7	8	9
\$455.725								
\$151.908								
	\$303.817							
	\$151.908							
	\$151.908							
		\$151.908						
		\$202.544						
		\$101.273						
		\$25.318						
		\$25.318						
		\$101.273						
			\$101.273					
			\$101.273					
			\$151.908					
			\$101.273					
			\$101.273					
				\$75.954				
				\$101.273				
				\$101.273				
				\$101.273				
				\$50.636				
				\$50.636				
				\$50.636				
				\$50.636				
				\$50.636				
				\$50.636				
				\$50.636				
				\$50.636				
				\$50.636				
				\$50.636				
				\$50.636				
				\$25.318				
				\$25.318				
				\$25.318				
				\$25.318				
				\$75.954				
					\$50.636			
					\$75.954			
					\$50.636			
					\$50.636			
					\$25.318			
					\$202.544			

Figura 9.9: Línea Base de los costos (9 de 16)
 Autor: Elaboración propia

\$78.602						
	\$78.602					
		\$78.602				
			\$78.602			
				\$78.602		
					\$78.602	
						\$235.805
						\$235.805
						\$39.301
\$818.122	\$868.758	\$843.441	\$843.442	\$337.079	\$1.248.529	\$510.911
\$8.409.079	\$9.277.837	\$10.121.277	\$10.964.719	\$11.301.797	\$12.550.326	\$13.061.237

Figura 9.16: Línea Base de los costos (16 de 16)
Autor: Elaboración propia

Capítulo 10. Evaluación Económica

10.1. Determinación de Inversión Inicial

En las siguientes tablas se pueden apreciar los costos totales de inversión del proyecto.

Dato	Valor
BAC	\$ 13.061.204
Reserva de Gestión	\$ 1.306.120
TOTAL	\$ 14.367.324

Tabla 10.1: Capital de trabajo

Autor: Elaboración propia

Hardware	Valor
Server PowerEdge T150 Intel Xeon E-2336G/16GB/2TB HDD	\$ 1.842.090
1606-XLS480-UPS ALLEN-BRADLEY	\$ 299.594
TOTAL	\$ 2.141.684

Tabla 10.2: Activos Fijos

Autor: Elaboración propia

El valor dólar ocupado para la conversión en la Tabla 10.3, es de 1 USD a 792 CLP, con fecha 29 de marzo del 2023

Inversión	Precio USD anual	Conversión	Cantidad de años	Valor CLP
Licencia PHPStorm	USD \$249	\$ 197.208	1	\$ 197.208
Laravel Idea	USD \$ 4,9	\$ 3.880	1	\$ 3.880
TOTAL				\$ 201.088

Tabla 10.3: Activos intangibles

Autor: Elaboración propia

Actividad	Valor anual
Mantenimiento y Soporte anual	\$ 6.000.000
TOTAL	\$ 6.000.000

Tabla 10.4: Gastos operacionales

Autor: Elaboración propia

Actividad	Valor	Promedio por Parroquia anual	Total por parroquia	Cantidad de parroquias	Total Diócesis
Solicitud certificados de bautismo	\$350	576	\$ 184.900	69	\$ 13.910.400
TOTAL					\$ 13.910.400

Tabla 10.5: Ahorro estimado por cantidad de solicitudes de certificados mensuales promedio en un año dentro de la Diócesis de Valparaíso

Autor: Elaboración propia

10.2. Escenario normal

En la Figura 10.1 se puede apreciar los gastos operaciones de mantenimiento y soporte de \$6.000.000 al año, y un ahorro en certificados de \$ 13.910.400 anual. Considerando una tasa de descuento de un 11,25% según el Banco Central desde Octubre del 2022. En donde con una proyección a 5 años el proyecto es rentable, pues tiene un valor neto de \$ 4.972.222 y un TIR de 22,6%. Además, se aplica un 27% de impuesto de primera categoría definido por el SII a partir del año 2019, pues la actual legislación impositiva chilena exige que las empresas paguen un impuesto a las utilidades contables (llamado Impuesto de Primera Categoría), el cual no discrimina entre los destinos que pueden tener esas utilidades. La excepción de este 27% la constituyen los contribuyentes de los sectores agrícolas, mineros y transportes, que pueden tributar a base de la renta presunta.

Valor Actual Neto (VAN) / T. Descuento = 11,25%							
Signo	Ítem	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(+)	Ahorro por control ineficiente		\$ 13.910.400	\$ 13.910.400	\$ 13.910.400	\$ 13.910.400	\$ 13.910.400
(-)	Gastos Operacionales		\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
(-)	Amortización (Act. Int.)		\$ 201.088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(-)	Depreciación (Act. Tang)		\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337
(=)	Utilidad Operacional		\$ 7.280.975	\$ 7.482.063	\$ 7.482.063	\$ 7.482.063	\$ 7.482.063
(-)	Gastos Financieros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(=)	Utilidad imponible		\$ 7.280.975	\$ 7.482.063	\$ 7.482.063	\$ 7.482.063	\$ 7.482.063
(-)	Impuesto Primera Categoría (27%)		\$ 1.965.863	\$ 2.020.157	\$ 2.020.157	\$ 2.020.157	\$ 2.020.157
(=)	Utilidad Neta		\$ 5.315.112	\$ 5.461.906	\$ 5.461.906	\$ 5.461.906	\$ 5.461.906
(+)	Ajustes Depr. Y Amort.		\$ 629.425	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337
(-)	Inversion Act Int (Soft)	\$ 201.088					
(-)	Inversion Act Fijos (Hard)	\$ 2.141.684					
(-)	Capital de Trabajo	\$ 14.367.324					
(+)	Valor de Cierre						
(=)	Flujo Neto de Caja (sin IVA)	\$ -16.710.096	\$ 5.944.537	\$ 5.890.243	\$ 5.890.243	\$ 5.890.243	\$ 5.890.243

TDesc	Valor Equivalente (VE _t)	
11,25%	Valor Equivalente (VE ₁)	\$ 5.343.404
11,25%	Valor Equivalente (VE ₂)	\$ 4.759.191
11,25%	Valor Equivalente (VE ₃)	\$ 4.277.925
11,25%	Valor Equivalente (VE ₄)	\$ 3.845.326
11,25%	Valor Equivalente (VE ₅)	\$ 3.456.473
Sum VE = Valor Actual (VA)		\$ 21.682.318

VAN = VA - I	\$ 4.972.222
TIR	22,6%

Figura 10.1: Escenario normal

Autor: Elaboración propia

10.3. Escenario pesimista

En la Figura 10.2 se puede apreciar los gastos operaciones de mantenimiento y soporte de \$6.000.000 al año, y un ahorro en certificados de \$ 12.519.360 anual, considerando una pérdida de un 10% en ahorro. En donde con una proyección a 5 años el proyecto es rentable, pues tiene un valor neto de \$ 1.242.673 y un TIR de 14,4%

Valor Actual Neto (VAN) / T. Descuento = 11,25%							
Signo	Ítem	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(+)	Ahorro por control ineficiente		\$ 12.519.360	\$ 12.519.360	\$ 12.519.360	\$ 12.519.360	\$ 12.519.360
(-)	Gastos Operacionales		\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
(-)	Amortización (Act. Int.)		\$ 201.088	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(-)	Depreciación (Act. Tang)		\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337
(=)	Utilidad Operacional		\$ 5.889.935	\$ 6.091.023	\$ 6.091.023	\$ 6.091.023	\$ 6.091.023
(-)	Gastos Financieros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(=)	Utilidad imponible		\$ 5.889.935	\$ 6.091.023	\$ 6.091.023	\$ 6.091.023	\$ 6.091.023
(-)	Impuesto Primera Categoría (27%)		\$ 1.590.283	\$ 1.644.576	\$ 1.644.576	\$ 1.644.576	\$ 1.644.576
(=)	Utilidad Neta		\$ 4.299.653	\$ 4.446.447	\$ 4.446.447	\$ 4.446.447	\$ 4.446.447
(+)	Ajustes Depr. Y Amort.		\$ 629.425	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337
(-)	Inversion Act Int (Soft)	\$ 201.088					
(-)	Inversion Act Fijos (Hard)	\$ 2.141.684					
(-)	Capital de Trabajo	\$ 14.367.324					
(+)	Valor de Cierre						
(=)	Flujo Neto de Caja (sin IVA)	\$ -16.710.096	\$ 4.929.077	\$ 4.874.784	\$ 4.874.784	\$ 4.874.784	\$ 4.874.784

TDesc		
11,25%	Valor Equivalente (VE ₁)	\$ 4.430.631
11,25%	Valor Equivalente (VE ₂)	\$ 3.938.722
11,25%	Valor Equivalente (VE ₃)	\$ 3.540.424
11,25%	Valor Equivalente (VE ₄)	\$ 3.182.404
11,25%	Valor Equivalente (VE ₅)	\$ 2.860.588
	Sum VE = Valor Actual (VA)	\$ 17.952.769

VAN = VA - I	\$ 1.242.673
TIR	14,2%

Figura 10.2: Escenario pesimista

Autor: Elaboración propia

10.4. Escenario optimista

En la Figura 10.3 se puede apreciar los gastos operaciones de mantenimiento y soporte de \$6.000.000 al año, y un ahorro en certificados de \$ 15.301.440 anual, considerando una ganancia de un 10% en ahorro. En donde con una proyección a 5 años el proyecto es rentable, pues tiene un valor neto de \$ 8.701.771 y un TIR de 30,5%

Valor Actual Neto (VAN) / T. Descuento = 11,25%							
Signo	Ítem	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
(+)	Ahorro por control ineficiente		\$ 15.301.440	\$ 15.301.440	\$ 15.301.440	\$ 15.301.440	\$ 15.301.440
(-)	Gastos Operacionales		\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000
(-)	Amortización (Act. Int.)		\$ 201.088	-	-	-	-
(-)	Depreciación (Act. Tang)		\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337
(=)	Utilidad Operacional		\$ 8.672.015	\$ 8.873.103	\$ 8.873.103	\$ 8.873.103	\$ 8.873.103
(-)	Gastos Financieros		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(=)	Utilidad imponible		\$ 8.672.015	\$ 8.873.103	\$ 8.873.103	\$ 8.873.103	\$ 8.873.103
(-)	Impuesto Primera Categoría (27%)		\$ 2.341.444	\$ 2.395.738	\$ 2.395.738	\$ 2.395.738	\$ 2.395.738
(=)	Utilidad Neta		\$ 6.330.571	\$ 6.477.365	\$ 6.477.365	\$ 6.477.365	\$ 6.477.365
(+)	Ajustes Depr. Y Amort.		\$ 629.425	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337	\$ 428.337
(-)	Inversion Act Int (Soft)	\$ 201.088					
(-)	Inversion Act Fijos (Hard)	\$ 2.141.684					
(-)	Capital de Trabajo	\$ 14.367.324					
(+)	Valor de Cierre						
(=)	Flujo Neto de Caja (sin IVA)	\$ -16.710.096	\$ 6.959.996	\$ 6.905.702	\$ 6.905.702	\$ 6.905.702	\$ 6.905.702

T Desc	Valor Equivalente (VE _t)	
11,25%	Valor Equivalente (VE ₁)	\$ 6.256.176
11,25%	Valor Equivalente (VE ₂)	\$ 5.579.661
11,25%	Valor Equivalente (VE ₃)	\$ 5.015.425
11,25%	Valor Equivalente (VE ₄)	\$ 4.508.248
11,25%	Valor Equivalente (VE ₅)	\$ 4.052.357
	Sum VE = Valor Actual (VA)	\$ 25.411.867

VAN = VA - I	\$ 8.701.771
TIR	30,5%

Figura 10.3: Escenario optimista

Autor: Elaboración propia

10.5. Conclusión del estudio económico

Al considerar una reducción en los costos con una proyección de 5 años, considerando situaciones normales, optimistas y pesimistas, el proyecto es factible, pues por ejemplo al contar con un VAN positivo, la inversión en principio es factible y conveniente, por otra parte, al contar con un TIR superior a la tasa de descuento también es factible el proyecto.

Capítulo 11.Desarrollo del Proyecto

11.1. Priorización de Requisitos

11.1.1. MoSCoW

Se utilizó para la priorización del Proyecto, por medio del método MoSCoW, identificando los requerimientos más importantes y los de menor importancia para el desarrollo de este, siendo Must “Obligatorio”, Should “Alta Prioridad”, Could “Preferido” y finalmente Would “Sugerido a futuro”, esto se puede apreciar en la “Tabla 11.1”

Paquete de trabajo	RF	Actividad	Prioridad por parte del cliente
Sistema de login	RF 1	Acceso solo a usuarios autorizados	Must
	RF 2	Menú adaptado según rol de usuario	Must
	RF 3	Autenticación Segura	Must
Registro de usuarios	RF 4	Registro de usuarios	Must
	RF 5	Agregar usuario	Must
	RF 6	Ver datos usuario	Must
	RF 7	Editar usuario	Must
	RF 8	Eliminar usuario	Must
	RF 9	Listar usuarios	Must
	RF 10	Buscar usuario	Must
Perfil de usuarios	RF 11	Agregar roles de usuario	Must
	RF 12	Ver datos de roles de usuario	Must
	RF 13	Editar roles de usuario	Must
	RF 14	Eliminar roles de usuario	Must
	RF 15	Listar roles de usuario	Must
	RF 16	Buscar roles de usuario	Must
Datos Obispado	RF 17	Ver datos de obispado	Must
	RF 18	Editar datos obispado	Must
Ministros	RF 19	Agregar ministro	Must
	RF 20	Ver datos ministro	Must
	RF 21	Editar datos ministro	Must
	RF 22	Eliminar ministro	Must
	RF 23	Listar ministro	Must
	RF 24	Buscar ministro	Must
Parroquias	RF 25	Agregar datos parroquiales	Must
	RF 26	Ver datos parroquiales	Must
	RF 27	Editar datos parroquiales	Must
	RF 28	Eliminar datos parroquiales	Must
	RF 29	Listar parroquias	Must
	RF 30	Buscar parroquias	Must
Capillas	RF 31	Agregar datos capilla	Should
	RF 32	Ver datos capilla	Should
	RF 33	Editar datos capilla	Should
	RF 34	Eliminar datos capilla	Should
	RF 35	Listar capillas	Should
	RF 36	Buscar capillas	Should
Comunidades parroquiales	RF 37	Agregar comunidad parroquial	Could
	RF 38	Ver comunidad parroquial	Could
	RF 39	Editar comunidad parroquial	Could

	RF 40	Eliminar comunidad parroquial	Could
	RF 41	Listar comunidades parroquiales	Could
	RF 42	Buscar comunidad parroquial	Could
Agentes parroquiales	RF 43	Agregar agente pastoral	Could
	RF 44	Ver agente pastoral	Could
	RF 45	Editar agente pastoral	Could
	RF 46	Eliminar agente pastoral	Could
	RF 47	Listar agente pastoral	Could
	RF 48	Buscar agentes pastorales	Could
	RF 49	Generar ficha agente pastoral en PDF	Could
Libro de bautismos	RF 50	Agregar bautizo	Must
	RF 51	Ver datos bautizo	Must
	RF 52	Editar datos bautizo	Must
	RF 53	Eliminar bautizo	Must
	RF 54	Listar bautizos	Must
	RF 55	Buscar bautizo	Must
	RF 56	Generar certificado en PDF	Must
Libro de confirmación	RF 57	Agregar confirmación	Must
	RF 58	Ver datos confirmación	Must
	RF 59	Editar datos confirmación	Must
	RF 60	Eliminar confirmación	Must
	RF 61	Listar confirmaciones	Must
	RF 62	Buscar confirmación	Must
	RF 63	Generar certificado en PDF	Must
Libro de matrimonios	RF 64	Agregar matrimonio	Must
	RF 65	Ver datos matrimonio	Must
	RF 66	Editar datos matrimonio	Must
	RF 67	Eliminar matrimonio	Must
	RF 68	Listar matrimonios	Must
	RF 69	Buscar matrimonio	Must
	RF 70	Generar certificado en PDF	Must
Primeras comuniones	RF 71	Agregar primera comunión	Could
	RF 72	Ver datos primera comunión	Could
	RF 73	Editar datos primera comunión	Could
	RF 74	Eliminar primera comunión	Could
	RF 75	Listar primeras comuniones	Could
	RF 76	Buscar primera comunión	Could
	RF 77	Generar certificado en PDF	Could
Defunciones	RF 78	Agregar defunción	Could
	RF 79	Ver defunción	Could
	RF 80	Editar defunción	Could
	RF 81	Eliminar defunción	Could
	RF 82	Listar defunciones	Could
	RF 83	Buscar defunción	Could
	RF 84	Generar papeleta para sacerdote en PDF	Could
Aniversarios de bodas	RF 85	Agregar aniversario	Could
	RF 86	Ver aniversario	Could
	RF 87	Editar Aniversario	Could
	RF 88	Asignar Ministro a celebración aniversario	Could
	RF 89	Eliminar Aniversario	Could
	RF 90	Buscar aniversarios	Could

Resumen general Parroquial	RF 91	Generar papeleta para sacerdote	Could
	RF 92	Generar Grafica Bautizos anuales	Could
	RF 93	Generar Grafica Matrimonios anuales	Could
	RF 94	Generar Grafica Confirmaciones anuales	Could
	RF 95	Generar Grafica Primeras comuniones anuales	Could
	RF 96	Generar calculo funerales mensuales y anuales	Could
	RF 97	Generar lista cantidad de capillas	Could
	RF 98	Generar lista con cantidad comunidades parroquiales	Could
	RF 99	Generar lista con cantidad agentes pastorales	Could
	RF 100	Generar resumen de libros parroquiales en PDF	Could
Calendario de eventos	RF 101	Agregar tipo de evento	Would
	RF 102	Ver tipo de evento	Would
	RF 103	Editar tipo de evento	Would
	RF 104	Eliminar tipo de evento	Would
	RF 105	Agregar evento por fecha y lugar	Would
	RF 106	Ver evento	Would
	RF 107	Editar evento	Would
	RF 108	Eliminar evento	Would
	RF 109	Mostrar calendario con eventos	Would
	RF 110	Buscar eventos dentro del calendario	Would
Aporte del 1%	RF 111	Agregar contribuyente	Would
	RF 112	Ver contribuyente	Would
	RF 113	Editar contribuyente	Would
	RF 114	Eliminar contribuyente	Would
	RF 115	Listar contribuyentes	Would
	RF 116	Buscar contribuyente	Would
	RF 117	Agregar recaudador	Would
	RF 118	Ver recaudador	Would
	RF 119	Editar recaudador	Would
	RF 120	Eliminar recaudador	Would
	RF 121	Listar recaudadores	Would
	RF 122	Buscar recaudador	Would
	RF 123	Agregar pago 1%	Would
	RF 124	Ver pago 1%	Would
	RF 125	Editar pago 1%	Would
	RF 126	Eliminar pago 1%	Would
	RF 127	Listar pagos 1%	Would
	RF 128	Reporte rendición cuentas en PDF	Would
Contabilidad parroquial	RF 129	Agregar tipo de comprobante	Would
	RF 130	Ver tipo de comprobante	Would
	RF 131	Editar tipo de comprobante	Would
	RF 132	Eliminar tipo de comprobante	Would
	RF 133	Buscar tipo de comprobante	Would
	RF 134	Agregar comprobantes	Would
	RF 135	Ver comprobantes	Would
	RF 136	Editar comprobantes	Would
	RF 137	Eliminar comprobantes	Would
	RF 138	Buscar comprobantes	Would
	RF 139	Agregar ingreso contable	Would
	RF 140	Ver ingreso contable	Would
	RF 141	Editar ingreso contable	Would

	RF 142	Eliminar ingreso contable	Would
	RF 143	Buscar ingreso contable	Would
	RF 144	Mostrar libro diario	Would
	RF 145	Mostrar libro mayor	Would
	RF 146	Agregar área de negocio	Would
	RF 147	Ver área de negocio	Would
	RF 148	Editar área de negocio	Would
	RF 149	Eliminar área de negocio	Would
	RF 150	Listar área de negocio	Would
	RF 151	Agregar auxiliares	Would
	RF 152	Ver auxiliares	Would
	RF 153	Editar auxiliares	Would
	RF 154	Eliminar auxiliares	Would
	RF 155	Listar auxiliares	Would
	RF 156	Agregar centro de costos	Would
	RF 157	Ver centro de costos	Would
	RF 158	Editar centro de costos	Would
	RF 159	Eliminar centro de costos	Would
	RF 160	Listar centro de costos	Would
	RF 161	Agregar periodos contables	Would
	RF 162	Ver periodos contables	Would
	RF 163	Editar periodos contables	Would
	RF 164	Eliminar periodos contables	Would
	RF 165	Listar periodos contables	Would
	RF 166	Agregar plan de cuentas	Would
	RF 167	Ver plan de cuentas	Would
	RF 168	Editar plan de cuentas	Would
	RF 169	Eliminar plan de cuentas	Would
	RF 170	Listar plan de cuentas	Would
	RF 171	Generar reporte de plan de cuentas en PDF	Would
	RF 172	Generar reporte de libro diario en PDF	Would
	RF 173	Generar reporte de libro mayor en PDF	Would
	RF 174	Generar balance en PDF	Would
	RF 175	Generar conciliación bancaria en PDF	Would
Control cementerio	RF 176	Agregar calle	Would
	RF 177	Ver calle	Would
	RF 178	Editar calle	Would
	RF 179	Eliminar (lógicamente) calle	Would
	RF 180	Listar calles	Would
	RF 181	Buscar calle	Would
	RF 182	Agregar nicho	Would
	RF 183	Ver nicho	Would
	RF 184	Editar nicho	Would
	RF 185	Eliminar (lógicamente) nicho	Would
	RF 186	Listar nichos	Would
	RF 187	Buscar nichos	Would
	RF 188	Agregar difunto	Would
	RF 189	Ver difunto	Would
	RF 190	Editar difunto	Would
	RF 191	Eliminar difunto	Would
	RF 192	Listar difuntos	Would

	RF 193	Buscar difunto	Would
	RF 194	Agregar tarifas	Would
	RF 195	Ver tarifas	Would
	RF 196	Editar tarifas	Would
	RF 197	Eliminar tarifas	Would
	RF 198	Listar tarifas	Would
	RF 199	Agregar facturación	Would
	RF 200	Ver facturación	Would
	RF 201	Editar facturación	Would
	RF 202	Eliminar facturación	Would
	RF 203	Listar facturación	Would

Tabla 11.1: Tabla MoSCoW

Autor: Elaboración propia

11.1.2. Mapa de dependencias

Se realizó además un mapa de dependencias del proyecto en su totalidad, tal como se puede apreciar en la “Figura 11.1”, se asignaron colores para cada entrega, y se asignó un número sobre cada paquete de trabajo para indicar la prioridad de desarrollo de este (se detalla en el punto 11.1.3 Prioridad de desarrollo dentro del Proyecto)

Figura 11.1: Mapa de dependencias

Autor: Elaboración propia

11.1.3. Prioridad de desarrollo dentro del Proyecto

El proyecto en su totalidad, debido a la complejidad de los requerimientos funcionales, no puede ser desarrollado totalmente, por lo cual se realizarán avances del prototipo de un total de 79 requerimientos funcionales de los 205 que corresponde al proyecto completo, los cuales serán divididos en un 30%, 60%, 90% y 100%, por otro lado también se consideran los que no estarán incluidos para el desarrollo del prototipo, pero se tienen en consideración como propuesta para un producto funcional en su totalidad.

Los requerimientos no incluidos, se debe al tiempo disponible para poder realizar un prototipo funcional representativo, basado en MoSCoW y el mapa de dependencias. La estructura propuesta esta ordenada desde el primer requerimiento funcional hasta el último a realizar, tal como se puede ver en la “Tabla 11.2”. Debido a la extensión del proyecto y el tiempo de desarrollo de este mismo dentro de un transcurso de 16 semanas, con 22 horas semanales de desarrollo, se consideró trabajar 24 horas semanales, durante 4 días (de lunes a jueves), por lo cual se asignó un tiempo de trabajo diario de 6 horas. Además, se asignó un color a cada uno de los avances, el cual concuerda con el Mapa de dependencias (Figura 11.1).

Avance	Requerimientos
30%	RF4 - RF5 - RF6 - RF7 - RF8 - RF9 - RF10 - RF11 - RF12 - RF13 - RF14 - RF15 - RF16 - RF1 - RF2 - RF3 - RF17 - RF18 - RF19 - RF20 - RF21 - RF22 - RF23 - RF24
60%	RF25 - RF26 - RF27 - RF28 - RF29 - RF30 - RF31 - RF32 - RF33 - RF34 - RF35 - RF36 - RF50 - RF51 - RF52 - RF53 - RF54 - RF55 - RF56 - RF57 - RF58 - RF59 - RF60 - RF61 - RF62 - RF63
90%	RF64 - RF65 - RF66 - RF67 - RF68 - RF69 - RF70 - RF43 - RF44 - RF45 - RF46 - RF47 - RF48 - RF49 - RF37 - RF38 - RF39 - RF40 - RF41 - RF42
100%	RF85 - RF86 - RF87 - RF88 - RF89 - RF90 - RF91
Después de proyecto de Titulo	RF78 - RF79 - RF80 - RF81 - RF82 - RF83 - RF84 - RF71 - RF72 - RF73 - RF74 - RF75 - RF76 - RF77 - RF92 - RF93 - RF94 - RF95 - RF96 - RF97 - RF98 - RF99 - RF100 - RF101 - RF102 - RF103 - RF104 - RF105 - RF106 - RF107 - RF108 - RF109 - RF110 - RF111 - RF112 - RF113 - RF114 - RF115 - RF116 - RF117 - RF118 - RF119 - RF120 - RF121 - RF122 - RF123 - RF124 - RF125 - RF126 - RF127 - RF128 - RF129 - RF130 - RF131 - RF132 - RF133 - RF134 - RF135 - RF136 - RF137 - RF138 - RF139 - RF140 - RF141 - RF142 - RF143 - RF144 - RF145 - RF146 - RF147 - RF148 - RF149 - RF150 - RF151 - RF152 - RF153 - RF154 - RF155 - RF156 - RF157 - RF158 - RF159 - RF160 - RF161 - RF162 - RF163 - RF164 - RF165 - RF166 - RF167 - RF168 - RF169 - RF170 - RF171 - RF172 - RF173 - RF174 - RF175 - RF176 - RF177 - RF178 - RF179 - RF180 - RF181 - RF182 - RF183 - RF184 - RF185 - RF186 - RF187 - RF188 - RF189 - RF190 - RF191 - RF192 - RF193 - RF194 - RF195 - RF196 - RF197 - RF198 - RF199 - RF200 - RF201 - RF202 - RF203

Tabla 11.2: Prioridad de desarrollo RF
 Autor: Elaboración propia

11.2. Diagrama casos de Uso

Todos los usuarios del sistema deben ingresar con un nombre de usuario y contraseña. En la "Figura 11.2" se puede apreciar el diagrama de casos de usos del Obispo y el Administrador del sistema.

Figura 11.2: Diagrama caso de uso administrador y Obispo

Autor: Elaboración propia

En la "Figura 11.3" se puede apreciar el diagrama de casos de usos del Parroco, la Secretaria, el Contador y el Administrador Cementerio.

Figura 11.3: Diagrama casos de uso

Autor: Elaboración propia

11.2.1. Fichas casos de uso

Actores:

- **Nombre:** Administrador
- **Descripción:** Representa al usuario con privilegios administrativos, es decir, control total del sistema.

- **Nombre:** Obispo
- **Descripción:** Usuario con privilegios restringidos. Representa a la entidad del Obispado, por lo tanto, tiene acceso a toda la información asociada a la diócesis.

- **Nombre:** Párroco
- **Descripción:** Usuario con privilegios restringidos. Representa a la entidad de la Parroquia, por lo tanto, tiene acceso a toda la información asociada a la parroquia.

- **Nombre:** Secretaria
- **Descripción:** Usuario con privilegios restringidos. Trabajadora de una Parroquia por lo tanto, tiene acceso a la información de los Libros Parroquiales y a todo lo que este relacionado con atención de fieles.

- **Nombre:** Contador
- **Descripción:** Usuario con privilegios restringidos, su función es llevar el control contable y del 1% de la parroquia.

- **Nombre:** Administrador de Cementerios
- **Descripción:** Usuario con privilegios restringidos, su función es llevar el control del cementerio parroquial.

Descripción casos de uso:

- **Caso de uso:** Usuarios
 - **Actores:** Administrador
 - **Descripción:** Permite agregar nuevos usuarios al sistema y asignarle roles (accesos)

- **Caso de uso:** Roles
 - **Actores:** Administrador
 - **Descripción:** Permite crear nuevos roles en el sistema

- **Caso de uso:** Datos Obispado
 - **Actores:** Administrador - Obispo
 - **Descripción:** Permite modificar información de la diócesis, ya sea fechas de bula de erección, obispo titular, obispo de mérito, teléfono, dirección, entre otras.

- **Caso de uso:** Ministros
 - **Actores:** Administrador - Obispo
 - **Descripción:** Permite agregar nuevos Diaconos o Sacerdotes a la diócesis.

- **Caso de uso:** Parroquias
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco
 - **Descripción:** Permite agregar, modificar o eliminar datos de las parroquias. En el caso del Párroco solo puede ver datos.

- **Caso de uso:** Capillas

- **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco
- **Descripción:** Capillas de cada parroquia, con sus datos correspondientes

- **Caso de uso:** Comunidades Parroquiales
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco
 - **Descripción:** Comunidades parroquiales de cada parroquia

- **Caso de uso:** Agentes Pastorales
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco
 - **Descripción:** Registro de Laicos que tienen servicios como agentes pastorales en sus parroquias.

- **Caso de uso:** Libro Bautismos
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco - Secretaria
 - **Descripción:** Libro esencial para mantener el registro de los Laicos, libro que indica que son miembros de la Iglesia, y solo al estar registrados en el Libro pueden acceder a los otros sacramentos,

- **Caso de uso:** Libro Confirmación
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco - Secretaria
 - **Descripción:** Registro de personas que accedieron al sacramento de la confirmación dentro de la parroquia.

- **Caso de uso:** Libro Matrimonios
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco - Secretaria
 - **Descripción:** Registro de matrimonios realizados en la parroquia

- **Caso de uso:** Misas Funeral
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco - Secretaria
 - **Descripción:** Registro de funerales a realizar dentro de la parroquia, asignando el ministro y hora.

- **Caso de uso:** Primeras Comuniones
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco - Secretaria
 - **Descripción:** Registro sencillo de primeras comuniones, principalmente para emitir certificados simples.

- **Caso de uso:** Aniversario Matrimonial
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco - Secretaria
 - **Descripción:** Registro de actividades de aniversarios matrimoniales en la parroquia, don fecha, hora, ministro a realizar la ceremonia y datos celebrantes.

- **Caso de uso:** Calendario de eventos
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco - Secretaria
 - **Descripción:** Calendario simple de eventos dentro de la parroquia

- **Caso de uso:** Aporte 1%
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco - Secretaria - Contador
 - **Descripción:** Registro de donantes del 1%, datos de contacto y aporte.

- **Caso de uso:** Contabilidad
 - **Actores:** Administrador - Obispo - Párroco - Contador
 - **Descripción:** Sistema de contabilidad Parroquial

software

agentes_pastorales

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id de agentes pastorales
id_persona	int	No		Id de personas para obtener datos
id_servicios_pastorales	int	No		Id de los servicios pastorales
id_parroquia	int	No		Id de la parroquia del agente pastoral
inicio	date	No		Fecha inicio del servicio pastoral
fin	date	Sí	NULL	Fecha termino del servicio pastoral
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
id_persona	BTREE	No	No	id_persona	0	A	No	
id_servicios_pastorales	BTREE	No	No	id_servicios_pastorales	0	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	

agente_areas_pastorales

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_areas_pastorales (Primaria)	int	No		Id de las areas pastorales
id_agente_pastoral	int	No		Id del agente pastoral al que realiza dicha actividad
inicio	date	Sí	NULL	Inicio del servicio
fin	date	Sí	NULL	Termino del servicio

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_areas_pastorales	0	A	No	
id_agente_pastoral	BTREE	No	No	id_agente_pastoral	0	A	No	

aniversario_bodas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id aniversario de bodas
id_persona1	int	No		Id Esposo
id_persona2	int	No		Id Esposa
id_parroquia	int	No		Id parroquia donde se realiza el aniversario
id_ministro	int	No		Id del presbitero o diacono
anos_celebracion	int	No		Cantidad de años de matrimonio
fecha	date	No		Fecha en que se realiza la ceremonia
hora	time	No		Hora en que se realiza la ceremonia
telefono_contacto	int	Sí	NULL	Telefono de contacto
notas	mediumtext	Sí	NULL	Notas sobre el aniversario para que el ministro tenga conocimiento
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Figura 11.5: Diccionario de datos 1 de 14

Autor: Elaboración propia

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
id_persona1	BTREE	No	No	id_persona1	0	A	No	
id_persona2	BTREE	No	No	id_persona2	0	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	
id_ministro	BTREE	No	No	id_ministro	0	A	No	

areas_pastorales

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (<i>Primaria</i>)	int	No		Id de las areas pastorales
nombre	varchar(50)	No		Nombre del area pastoral

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	16	A	No	

bautizos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_persona (<i>Primaria</i>)	int	No		Rut de la persona que se bautizo
id_parroquia	int	No		Rut de la parroquia
fecha_bautizo	date	No		Fecha de bautizo
ministro	varchar(255)	No		Nombre del ministro que realiza el bautizo
libro	int	No		Numero de libro donde se registra el bautizo
pagina	int	No		Pagina del libro donde se registra el bautizo
padrino	varchar(255)	Sí	NULL	Nombre del padrino
madrina	varchar(255)	Sí	NULL	Nombre de la Madrina
domicilio	varchar(255)	Sí	NULL	Domicilio actual
notas	longtext	Sí	NULL	Notas que se quieran agregar al bautizo
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_persona	2	A	No	
id_libro	BTREE	No	No	id_parroquia	1	A	No	
id_ministro	BTREE	No	No	ministro	2	A	No	
id_padrino	BTREE	No	No	padrino	2	A	Sí	
id_madrina	BTREE	No	No	madrina	2	A	Sí	

calendario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (<i>Primaria</i>)	int	No		Id del calendario
id_parroquia	int	No		Id de la parroquia
fecha	int	No		Fecha del evento
evento	varchar(100)	No		Nombre del Evento
notas	longtext	No		Detalle del evento
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Figura 11.6: Diccionario de datos 2 de 14
Autor: Elaboración propia

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	

capillas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (<i>Primaria</i>)	int	No		Id de la capilla
id_parroquia	int	No		Rut de la parroquia
nombre	varchar(50)	No		Nombre de la capilla
direccion	varchar(100)	Sí	NULL	Direccion de la capilla
id_comuna	int	No		Comuna donde esta la capilla
telefono	varchar(12)	Sí	NULL	Telefono de contacto de la capilla
email	varchar(255)	Sí	NULL	Email de la capilla
notas	text	Sí	NULL	Notas relacionadas con la capilla
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	1	A	No	
id_comuna	BTREE	No	No	id_comuna	1	A	No	

cert_nac

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_persona (<i>Primaria</i>)	int	No		Rut persona
fecha_nacimiento	date	Sí	NULL	Fecha de nacimiento de la persona
sexo	char(1)	Sí	NULL	Sexo Masculino o Femenino
padre	varchar(255)	Sí	NULL	Nombre del Padre
madre	varchar(255)	Sí	NULL	Nombre de la Madre
id_ciudad	int	Sí	NULL	Ciudad donde nació
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_persona	9	A	No	
id_ciudad	BTREE	No	No	id_ciudad	6	A	Sí	

comunas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (<i>Primaria</i>)	int	No		Id comunas de Chile
name	varchar(255)	No		Nombre de la comuna
region_id	int	Sí	NULL	Id de la region a la que pertenece la comuna

Índices

Figura 11.7: Diccionario de datos 3 de 14
Autor: Elaboración propia

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	347	A	No	
comunidades_valparaiso	BTREE	No	No	region_id	17	A	Sí	

comunidades_valparaiso

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id comunas de la diócesis de valparaiso
nombre	varchar(50)	Sí	NULL	Nombre comuna de la diócesis de valparaiso

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	16	A	No	

comunidades

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id de comunidades
nombre	varchar(50)	No		Nombre de la comunidad parroquial
detalle	mediumtext	Sí	NULL	Detalles sobre la comunidad parroquial, los asigna el presbitero
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	

comunidades_por_parroquia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id de comunidades parroquiales
id_parroquia	int	No		Rut de la parroquia
id_comunidades	int	No		Id de la comunidad parroquial
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	
id_comunidades	BTREE	No	No	id_comunidades	0	A	No	

confirmaciones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_persona (Primaria)	int	No		Rut persona confirmada
id_parroquia	int	No		Rut parroquia
domicilio	varchar(255)	Sí	NULL	Domicilio actual al realizar la confirmacion
bautizado_en	varchar(255)	No		Donde fue bautizado, considerando que sea fuera de la diócesis
id_ciudad_bautizado_en	int	No		Ciudad donde se bautizo
libro_bautizo	int	No		Numero del libro de bautizo

Figura 11.8: Diccionario de datos 4 de 14
Autor: Elaboración propia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
pagina_bautizo	int	No		Pagina del libro de bautizo
fecha_bautizo	date	No		Fecha cuando se bautizo
libro	int	No		Numero libro de confirmacion
pagina	int	No		Pagina libro de confirmacion
fecha_celebracion	date	No		Fecha de confirmacion
padrino_madrina	varchar(255)	No		Nombre del padrino o madrina de confirmacion
ministro	varchar(255)	No		Nombre del ministro que realizo la confirmacion
notas	longtext	Sí	NULL	Notas sobre la persona que se confirmo
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_persona	0	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	
id_ciudad_bautizado_en	BTREE	No	No	id_ciudad_bautizado_en	0	A	No	

decanatos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id decanatos
nombre	varchar(50)	No		Nombre del decanato

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	8	A	No	

defunciones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_persona (Primaria)	int	No		Rut persona fallecida
celebrante	varchar(255)	No		Nombre celebrante del Funeral
id_parroquia	int	No		Identificador de Parroquia
edad	int	No		Edad de la persona fallecida
fecha_defuncion	date	No		Fecha defuncion
fecha_responso	date	No		Fecha en que se realiza el responso
hora_responso	time	No		Hora de la ceremonia
notas	mediumtext	Sí	NULL	Notas que se deban agrerar para conocimiento del ministro que celebra el responso
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_persona	0	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	

failed_jobs

Figura 11.9: Diccionario de datos 5 de 14
Autor: Elaboración propia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios				
id (<i>Primaria</i>)	bigint	No						
uuid	varchar(255)	No						
connection	text	No						
queue	text	No						
payload	longtext	No						
exception	longtext	No						
failed_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP					

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
failed_jobs_uuid_unique	BTREE	Sí	No	uuid	0	A	No	

formacion_agente_pastoral

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios				
id (<i>Primaria</i>)	int	No		Id formacion de agentes pastorales				
id_persona	int	No		Rut Agente				
curso	varchar(100)	No		Nombre del curso de formacion				
comentario	longtext	Sí	NULL	Comentario sobre el curso				
año	int	No		Año en que se realizo la formacion				
lugar	varchar(255)	No		Lugar donde se realizo la formacion				
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro				
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro				
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
id_persona	BTREE	No	No	id_persona	0	A	No	

matrimonios

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios				
id (<i>Primaria</i>)	int	No		Id Libro Matrimonios				
id_parroquia	int	No		Rut Parroquia				
id_esposo	int	No		Rut Marido				
id_esposa	int	No		Rut Esposa				
fecha_matrimonio	date	No		Fecha de la ceremonia				
libro	int	No						
pagina	int	No						
ministro	varchar(255)	No		Rut ministro que celebra la ceremonia				
id_testigo1	int	No		Rut Testigo 1				
id_testigo2	int	No		Rut Testigo 2				
impedimento	tinyint(1)	No		Impedimento para casarse				
notas	longtext	Sí	NULL	Notas sobre el matrimonio				
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro				
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro				
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro				

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	

Figura 11.10: Diccionario de datos 6 de 14
Autor: Elaboración propia

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
id_libro	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	
id_marido	BTREE	No	No	id_esposo	0	A	No	
id_esposa	BTREE	No	No	id_esposa	0	A	No	
id_testigo1	BTREE	No	No	id_testigo1	0	A	No	
id_testigo2	BTREE	No	No	id_testigo2	0	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	

matrimonio_bautizo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id <i>(Primaria)</i>	int	No		Rut de la persona
parroquia	varchar(255)	No		Parroquia donde se bautizo
diocesis	varchar(255)	No		Diocesis donde se Bautizo
fecha_bautizo	date	No		Fecha del Bautizo
libro	int	No		Numero del Libro de Bautizo
pagina	int	No		Pagina del libro de Bautizo
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	

migrations

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id <i>(Primaria)</i>	int	No		
migration	varchar(255)	No		
batch	int	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	6	A	No	

ministros

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_persona <i>(Primaria)</i>	int	No		Rut del ministro
id_tipo_ministro	int	No		Definir si es Diacono o Presbitero
fecha_ordenacion_diaconal	date	Sí	NULL	Fecha de la ordenacion diaconal
fecha_ordenacion_presbiteral	date	Sí	NULL	Fecha ordenacion Sacerdotal
notas	mediumtext	Sí	NULL	Notas sobre el ministro
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_persona	2	A	No	
id_tipo_ministro	BTREE	No	No	id_tipo_ministro	2	A	No	

Figura 11.11: Diccionario de datos 7 de 14

Autor: Elaboración propia

model_has_permissions

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
permission_id (Primaria)	bigint	No		
model_type (Primaria)	varchar(255)	No		
model_id (Primaria)	bigint	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	permission_id	0	A	No	
				model_id	0	A	No	
				model_type	0	A	No	
model_has_permissions_model_id_model_type_index	BTREE	No	No	model_id	0	A	No	
				model_type	0	A	No	

model_has_roles

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
role_id (Primaria)	bigint	No		
model_type (Primaria)	varchar(255)	No		
model_id (Primaria)	bigint	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	role_id	2	A	No	
				model_id	2	A	No	
				model_type	2	A	No	
model_has_roles_model_id_model_type_index	BTREE	No	No	model_id	2	A	No	
				model_type	2	A	No	

obispos

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id Obispado, por si la app se quiere aplicar en otras diocesis a futuro
nombre	varchar(20)	No		Nombre Obispado
fecha_ereccion	date	No		Fecha Ereccion de la diocesis
bula_de_ereccion	varchar(25)	No		Bula de ereccion de la diocesis
patronazgo	varchar(50)	No		Santo Patrono de la diocesis
sufraganea	varchar(50)	No		Diocesis sufraganea de
catedral	varchar(50)	No		Nombre de la catedral
curia_diocesana	varchar(100)	No		Direccion de la curia
ciudad_sede	varchar(50)	No		Ciudad de la sede del Obispado
obispo	varchar(255)	No		Nombre del Obispo Titular
obispo_emerito	varchar(255)	No		Nombre del Obispo de Merito
sitio_web	varchar(255)	No		Sitio Web del Obispado
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	

Figura 11.12: Diccionario de datos 8 de 14
Autor: Elaboración propia

parroquias

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_parroquia (<i>Primaria</i>)	int	No		Rut de la parroquia
dv	int	No		Digito verificado del Rut
id_diocesis	int	No		Id de la diocesis (obispado)
id_ministro	int	No		Rut del parroco
nombre	varchar(100)	No		Nombre oficial de la parroquia
numero_casillero	int	No		Numero de casillero en el obispado
alias	varchar(100)	No		Sobrenombre de la Parroquia
direccion	varchar(255)	No		Direccion de la Parroquia
id_comuna	int	No		Id de la comuna donde esta la parroquia
casilla	varchar(100)	SI	NULL	Casilla de correo de la parroquia
telefono	int	SI	NULL	Telefono de la parroquia
email	varchar(100)	SI	NULL	E-mail de la parroquia
fecha_creacion	date	SI	NULL	Fecha de la creacion de la parroquia
horarios_misas	mediumtext	SI	NULL	Horarios de misas de la parroquia
horarios_atencion	mediumtext	SI	NULL	Horarios de atencion de la oficina parroquial
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	SI	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	SI	No	id_parroquia	2	A	No	
id_diocesis	BTREE	No	No	id_diocesis	1	A	No	
id_ministro	BTREE	No	No	id_ministro	1	A	No	
id_comuna	BTREE	No	No	id_comuna	1	A	No	

parroquias_decanato

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_parroquia (<i>Primaria</i>)	int	No		Rut de la parroquia
id_decanato	int	No		Id del decanato al que pertenece la parroquia

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	SI	No	id_parroquia	0	A	No	
id_decanato	BTREE	No	No	id_decanato	0	A	No	

password_resets

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
email	varchar(255)	No		
token	varchar(255)	No		
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
password_resets_email_index	BTREE	No	No	email	0	A	No	

Figura 11.13: Diccionario de datos 9 de 14

Autor: Elaboración propia

password_reset_tokens

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
email (<i>Primaria</i>)	varchar(255)	No		
token	varchar(255)	No		
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	email	1	A	No	

permissions

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (<i>Primaria</i>)	bigint	No		Id del permiso
name	varchar(255)	No		nombre del permiso
description	varchar(150)	No		Descripción del permiso, para que pueda ser entendido en el software
guard_name	varchar(255)	No		Generado por el mismo sistema
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	16	A	No	
permissions_name_guard_name_unique	BTREE	Sí	No	name	16	A	No	
				guard_name	16	A	No	

personal_access_tokens

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (<i>Primaria</i>)	bigint	No		
tokenable_type	varchar(255)	No		
tokenable_id	bigint	No		
name	varchar(255)	No		
token	varchar(64)	No		
abilities	text	Sí	NULL	
last_used_at	timestamp	Sí	NULL	
expires_at	timestamp	Sí	NULL	
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
personal_access_tokens_token_unique	BTREE	Sí	No	token	0	A	No	
personal_access_tokens_tokenable_type_tokenable_id_index	BTREE	No	No	tokenable_type	0	A	No	
				tokenable_id	0	A	No	

personas

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_persona (<i>Primaria</i>)	int	No		Rut Persona

Figura 11.14: Diccionario de datos 10 de 14

Autor: Elaboración propia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
dv	char(1)	No		Digito Verificacion del Rut
nombre	varchar(25)	No		Nombre de la persona
apellidos	varchar(25)	No		Apellidos de la persona
telefono_fijo	varchar(12)	Sí	NULL	Teléfono Fijo de la persona
telefono_celular	varchar(12)	Sí	NULL	Teléfono celular de la persona
mail	varchar(50)	Sí	NULL	Correo electrónico de la persona
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_persona	8	A	No	

primera_comunion

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_persona (Primaria)	int	No		Rut Persona
id_parroquia	int	No		Rut Parroquia
fecha	date	No		Fecha en que realizo su primera comunión
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_persona	0	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	

redes_sociales

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id redes sociales
nombre	varchar(20)	No		Nombre de la red social

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	3	A	No	

redes_sociales_por_parroquia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id redes sociales por cada parroquia
id_parroquia	int	No		Rut parroquia
id_redes_sociales	int	No		Id red social
url	varchar(100)	No		Nombre de la red social

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	
id_redes_sociales	BTREE	No	No	id_redes_sociales	0	A	No	

Figura 11.15: Diccionario de datos 11 de 14
Autor: Elaboración propia

regiones

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id Regiones de Chile
name	varchar(128)	No		Nombre de la Region
ordinal	varchar(4)	No		Simbolo de la Region en Romano
order	int	Si	NULL	Numero de la region

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	id	17	A	No	

roles

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	bigint	No		Id del Rol
name	varchar(255)	No		Nombre del Rol
guard_name	varchar(255)	No		Generado por el sistema
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Si	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	id	6	A	No	
roles_name_guard_name_unique	BTREE	Si	No	name	6	A	No	
				guard_name	6	A	No	

role_has_permissions

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
permission_id (Primaria)	bigint	No		Id del permiso
role_id (Primaria)	bigint	No		Id del Rol

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	permission_id	16	A	No	
				role_id	38	A	No	
role_has_permissions_role_id_foreign	BTREE	No	No	role_id	3	A	No	

servicios_pastorales

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_servicios_pastorales (Primaria)	int	No		Id servicios pastorales
nombre	varchar(50)	No		Nombre de los servicios pastorales
detalle	mediumtext	Si	NULL	Detalles sobre el area pastoral
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Si	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Figura 11.16: Diccionario de datos 12 de 14

Autor: Elaboración propia

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_servicios_pastorales	0	A	No	

tipo_ministros

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id tipo ministro
nombre	varchar(10)	No		Tipo de Ministro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	

uno_por_ciento

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id aporte del 1%
id_persona	int	No		Rut persona que realiza el aporte
id_parroquia	int	No		Rut de la parroquia donde se realiza el aporte
aporte	int	No		Valor del aporte mensual
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	0	A	No	
id_persona	BTREE	No	No	id_persona	0	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	0	A	No	

users

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	bigint	No		Id del usuario
name	varchar(255)	No		Nombre del usuario
email	varchar(255)	No		Email del usuario
email_verified_at	timestamp	Sí	NULL	Email del usuario, en caso de que se quiera verificar
password	varchar(255)	No		Contraseña del usuario
remember_token	varchar(100)	Sí	NULL	Recordar contraseña
created_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se creó el registro
updated_at	timestamp	No	CURRENT_TIMESTAMP	Fecha en que se actualizó el registro
deleted_at	timestamp	Sí	NULL	Fecha en que se eliminó el registro

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id	2	A	No	
users_email_unique	BTREE	Sí	No	email	2	A	No	

usuario_parroquia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id (Primaria)	int	No		Id de la relacion usuario-parroquia
id_usuario	bigint	No		Id del usuario

Figura 11.17: Diccionario de datos 13 de 14
Autor: Elaboración propia

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
id_parroquia	int	No		Rut de la parroquia a la que tiene acceso

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	id	4	A	No	
id_parroquia	BTREE	No	No	id_parroquia	2	A	No	
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	2	A	No	

Figura 11.18: Diccionario de datos 14 de 14
 Autor: Elaboración propia

11.4. Diagrama de Componentes

En la "Figura 11.5" se puede apreciar el diagrama de componentes del sistema agrupado por áreas de desarrollo.

Figura 11.19: Diagrama de componentes
 Autor: Elaboración propia

Capítulo 12. Conclusiones y Recomendaciones

El informe deja en clara la problemática actual, a causa de que las parroquias cuentan con registro contables independiente según cada parroquia, generalmente una plantilla Excel, del mismo modo en cuanto a los registro del 1%, además no se cuenta con una base de datos de los agentes pastorales de las distintas parroquias, y cada parroquia tiene información de sus actividades y horarios que solo se puede acceder en la oficina de cada parroquia, actualmente se mantiene dentro de la página web los horarios de las parroquias, pero al ser información actualizada no de manera regular, pueden incluso no coincidir los horarios publicados con los horarios reales de las parroquias, además algunas parroquias cuentan con cementerios, las cuales también tiene registro independiente, por lo general en plantillas de Excel. Además, los libros parroquiales son físicos, por lo que no se cuenta con una base de datos unificada de las parroquias. Por todo ello se busca desarrollar un sistema de gestión parroquial para la diócesis de Valparaíso, que contenga un registro contable; registro de donativos y contribuyentes (1 %); gestión y supervisión de agentes pastorales; gestión de información parroquial, actividades y horarios de atención y de misa; control de cementerios; y gestión de libros parroquiales. Todo esto para que el Obispado tenga acceso a la información de las distintas parroquias, para que de este modo frente a algún problema en donde tenga que tomar alguna decisión, considerando criterios propios del Obispado para el proceso de toma de decisiones, pero con la información pertinente puedan desarrollar y analizar posibles alternativas de solución para su selección e implementación.

Por ello el desarrollo de un Sistema de Gestión Parroquial para el Obispado de Valparaíso se realizó un proceso de diagnóstico por medio de encuestas a sacerdotes y secretarías de la diócesis, además de entrevistas directamente con el Obispado de Valparaíso, en donde se busca diagnosticar la situación actual (necesidades del Obispado de Valparaíso), fruto de esta entrevista se busca diseñar una solución a los requisitos y especificaciones del sistema, posteriormente desarrollar el sistema, para luego pasar a una etapa de pruebas para identificar fallas en el sistema. Una vez terminado todo esto, teniendo el sistema se desarrollará un manual de usuario que será entregado junto al sistema al Obispado de Valparaíso.

Por último, se realizó un análisis de la inversión económica, en donde la evaluación dio resultado positivo y favorable en cuanto a una posible inversión futura, es decir el proyecto es rentable.

Capítulo 13. Bibliografía

- Arboleda, C. (2017). Evangelizar la cibercultura: los retos de la ciberteología. Recuperado en septiembre de 2022, de <https://www.scielo.cl/pdf/veritas/n38/0718-9273-veritas-38-00163.pdf>
- Arias, M. A. (2013). Introducción a PHP. IT Campus Academy.
- Conferencia Episcopal de Chile. (2004). Chile recibe a la Red Informática eclesial de América Latina. Recuperado en septiembre de 2022, de <http://www.iglesia.cl/662-chile-recibe-a-la-red-informatica-eclesial-de-america-latina.html>
- Conferencia Episcopal de Chile. (2009). 1% a la Iglesia, sustento de lo que vemos y no vemos. Recuperado en octubre de 2022, de https://www.iglesia.cl/detalle_noticia.php?id=9163
- Conferencia Episcopal de Chile. (2009). Tecnologías para el encuentro. Recuperado en septiembre de 2022, de http://www.iglesia.cl/detalle_noticia.php?id=9576
- Comunidad Baratz, (2021). Los 8 tipos de archivos eclesiásticos que existen y que te invitamos a conocer. Recuperado en octubre de 2022, de <https://www.comunidadbaratz.com/blog/tipos-de-archivos-eclesiasticos-que-existen-y-que-te-invitamos-a-conocer/>
- Francisco. (2014). Mensaje del Santo Padre Francisco para la XLVIII jornada mundial de las comunicaciones sociales. Recuperado en septiembre de 2022, de https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
- González, Y. D., & Romero, Y. F. (2012). Patrón Modelo-Vista-Controlador. Telemática, 11(1), 47-57.
- Iglesia Católica. (1991). Código de derecho Canonico. Recuperado en septiembre de 2022, de https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/cic_index_sp.html
- Kriptik. (2022). *Diócesis de Valparaíso*. Recuperado en agosto de 2022, de <https://kripkit.com/dicesis-de-valparaso/>
- Landra, M. (2012). La secretaría parroquial : puerta de la parroquia, el párroco y sus colaboradores en la secretaría parroquial, Anuario Argentino de Derecho Canónico, 18. Recuperado en octubre de 2022, de <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/secretaria-parroquial-puerta-parroquia.pdf>
- Luján-Mora, S. (2002). Programación de aplicaciones web: historia, principios básicos y clientes web. Editorial Club Universitario.
- Martín de R, G. (2021). El pensamiento del Papa Francisco sobre del desarrollo sostenible. Recuperado en agosto de 2022, de <https://enciclopediadebioetica.com/mod/page/view.php?id=3501>
- Obispado de Valparaíso. (2022). *Historia del Obispado de Valparaíso*. Recuperado en agosto de 2022, de <https://www.Obispadodevalparaiso.cl/historia.php>
- ONU. (2022). *Objetivos y metas de desarrollo sostenible*. Recuperado en agosto de 2022, de <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>
- Santillán, L. A. C., Ginestà, M. G., & Mora, Ó. P. (2014). Bases de datos en MySQL. Universitat oberta de Catalunya.
- SII. (2022). Introducción a la contabilidad. Recuperado en octubre de 2022 https://www.sii.cl/destacados/siieduca/contenidos/alumnos/ed_media/77-GA-201303122537.pdf
- Tinoco, E. E. C., & Solís, I. S. (2014). Programación web con CSS, JavaScript, PHP y Ajax. Iván Soria Solís.

Anexos

Carta de compromiso

OBISPADO
de
VALPARAISO

Ingeniería Civil Informática

Valparaíso, 25 de ago. de 22

Sra. Claudia Jiménez Q.
Jefe de Carrera Ingeniería Civil Informática
Universidad Viña del Mar

Pbro. Andrés Valenzuela Acevedo, en representación del Obispado de Valparaíso, informo que ha tomado contacto con nosotros el Sr. José Eduardo Ulloa Araya, estudiante de Ingeniería Civil Informática de la Universidad Viña del mar, para el desarrollo del proyecto Sistema de gestión parroquial para la diócesis de Valparaíso.

Al respecto, autorizamos el desarrollo del proyecto indicado, comprometiéndonos a apoyar al estudiante, dándole acceso a la información necesaria para el desarrollo del éste, entendiéndose que existe el compromiso, por parte del estudiante y de la universidad, de no divulgar información confidencial de la organización.

Entendemos que el trabajo a realizar, expresado en un informe final, corresponde a un Sistema de Gestión Parroquial y un informe de proyecto de título, los que serán entregado por el estudiante a mi persona al final del período académico actual.

Pbro. Andrés Valenzuela Acevedo
Vicario Económico
Obispado de Valparaíso
a.valenzuelacevedo@gmail.com
+56 32 225 55 38
<https://obispadodevalparaiso.cl/>

José Eduardo Ulloa Araya
7.454.450-6